

O RISCO SAÚDE- CLIMÁTICO NO TRABALHO NA AMAZÔNIA (ALTAMIRA, PA)

CLISEVE®

CLIMAT, SANTÉ, TRAVAIL

Relatório resumido CLISEVE® Altamira (PA)- Brasil - 2025

Jean-François Véran
Sarah Beatriz Oliveira do Nascimento

Estudos CLISEVE®
Revue *Climat, Santé et Travail*
n° 03 – ISSN 3075-8424
Rio de Janeiro - Paris

LAPA
RESEARCH

Croissance bleue

RELATÓRIO RESUMIDO CLISEVE© ALTAMIRA, AMAZÔNIA - BRASIL - 2025

PESQUISADOR PRINCIPAL

Jean-François Véran

Professor de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGECC-UFRJ) e Diretor do LAPA-Research – Laboratório de Antropologia Aplicada.

COORDENADORA DE CAMPO

Sarah Beatriz Oliveira do Nascimento

Socióloga (IESP/UERJ)

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

LAPA-Research – Laboratório de Antropologia Aplicada

Protocolo do estudo CLISEVE© co-desenvolvido por Jean-François Véran, diretor.
Site: www.lapa-research.com

Croissance bleue

Croissance Bleue

Protocolo de estudo CLISEVE© co-desenvolvido por Caroline Véran, Diretora da agência de responsabilidade social das empresas Croissance Bleue.
Site: www.croissancebleue.com

Projeto EHESS – CONTER

Conflitos territoriais nas frentes da expansão agrícola (Amazônia brasileira): violência, expulsões e dominação política. Coordenação geral: Véronique Boyer (EHESS/CNRS - França). Site: <https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE41-0021>

INSTITUIÇÕES COLABORADORAS

Colaboradores de dados

Instituições públicas e órgãos governamentais

Secretaria Municipal de Saúde de Altamira

DEMUTRAN
(Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Altamira)

FUNAI
(Fundação Nacional dos Povos Indígenas)

D-SEIS
(Distrito Sanitário Especial Indígena)

Pará Paz

SEMOVI
(Secretaria Municipal de Obras e Viação – Agentes de limpeza pública)

Instituições de formação e pesquisa

Etnodiversidade UFPA

Engenharia Florestal - UFPA
(Universidade Federal do Pará)

Escola Municipal Belo Monte - Vila Belo Monte
(História, Geografia, Meio Ambiente)

Escola Municipal José Porfírio - Ilha da Ressaca

Sindicatos e organizações profissionais

Colônia de Pescadores de Altamira

CEREST
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador)

SIRALTA
(Sindicato Rural de Altamira)

Sindicato da Agricultura Familiar

Associações locais e comunitárias

Associação Ilha da Ressaca

Associação Ilha da Fazenda

Associação Jatobá Mães do Xingu

Setor privado

Manserv

Equipe de Pesquisa

Emelly Karine da Silva e Silva, Marcos Antonio Araújo do Monte, Maria Clara Mauad Pessoa, Henrique Labres da Silva, Gustavo Gadelha da Silva, Giuliana dos Santos Coelho, Mayender Santana de Souza, Charles de Souza Oliveira, Edizangela Alves Barros e Jaiara Luyse Sá Menezes.

Equipe de Suporte

Trabalhadora social: Málaque Mauad
Psicóloga: Tatiana de Souza Nascimento Galvão

Apoio financeiro

Agradecimentos

A equipe CLISEVE© Altamira expressa sua profunda gratidão a todos os trabalhadores ao ar livre de Altamira, cuja participação e experiências foram essenciais para a construção deste conhecimento coletivo.

Nota de contexto

CLISEVE©
Clima. Saúde. Trabalho

CLISEVE© (Clima, Saúde, Trabalho) é uma plataforma internacional independente dedicada à compreensão e à prevenção dos impactos das mudanças climáticas sobre a saúde no trabalho e a organização das atividades.

Diante da intensificação dos estresses climáticos, a plataforma conecta expertises científicas, atores do mundo do trabalho e tomadores de decisão para produzir conhecimentos úteis à ação, fortalecer a resiliência das organizações e proteger a saúde dos trabalhadores.

Sua abordagem baseia-se no conceito de “risco saúde-climático no trabalho”, que relaciona saúde, clima e responsabilidade social. Ao integrar esse fator às políticas de saúde e segurança ocupacional, a CLISEVE© evidencia a interdependência entre a saúde das pessoas, a adaptação das práticas e a sustentabilidade das cadeias produtivas e dos territórios.

Os estudos e soluções da CLISEVE© apoiam-se em:

pesquisas de campo,
dados sociais e ambientais,
análises interdisciplinares,
coordenação entre diferentes atores,

para identificar situações de risco e propor soluções concretas, adaptadas aos ofícios, setores e contextos locais.

Seu objetivo: apoiar as transformações necessárias para construir ambientes de trabalho mais seguros, justos e sustentáveis diante dos desafios climáticos.

OS COFUNDADORES DA CLISEVE©

“A plataforma CLISEVE© propõe um quadro comum para compreender, prevenir e agir diante do risco saúde-climático no trabalho, reunindo atores econômicos, sociais e institucionais”.

Caroline V éran

Fundadora e diretora da Croissance Bleue, cofundadora da plataforma CLISEVE©. Caroline assessora empresas na implementação de estratégias de impacto positivo, conciliando robustez econômica e sustentabilidade.

“Na era da inteligência artificial, a produção de dados de primeira mão é um ativo estratégico inestimável.”

Jean-François V éran

Professor de Antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGECC-UFRJ) – Diretor do LAPA-Research – Laboratório de Antropologia Aplicada. Cofundador da plataforma CLISEVE©.

Sumário

- **08 QUEM SÃO OS TRABALHADORES AO AR LIVRE?**
Perfis e setores - Dimensões sociais e de identidade - Estrutura de vulnerabilidade.
- **11 PERCEPÇÕES E IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO TRABALHO**
Memória ambiental - Variações por profissão - Percepção compartilhada - Comparação internacional.
- **13 IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO TRABALHO**
Alterações observadas - Co-impactos - Corpo e adaptação - Calor e desempenho - Ferramentas e materiais - Transporte.
- **17 SAÚDE E CLIMA**
Estação seca de 2024: poliexposição e “ponto de corte” - diferenças entre setores - Vulnerabilidades principalmente sociais - Percepção e sintomas: o mesmo sinal.
- **20 SAÚDE MENTAL E RISCO SAÚDE-CLIMÁTICO NO TRABALHO**
Perfis e vulnerabilidades sociais - Identidades comunitárias - Solastalgia e ecoansiedade - Grupos mais expostos - Topologia da vulnerabilidade emocional (zona cinzenta, núcleo em sofrimento, mais resilientes).
- **25 QUANDO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EXACERBAM A VIOLÊNCIA**
Violência e territórios em Altamira: uma continuidade histórica - três regimes de violência (territorial sistêmica / estrutural fundiária / urbana cumulativa) - Distribuição - Violência e ecoansiedade.
- **28 ABANDONO DA ATIVIDADE: O SINAL VERMELHO DA RESILIÊNCIA CLIMÁTICA**
Abandono da atividade: calor, fadiga, precariedade - Fatores sociais e emocionais - Ocupação, território e resiliência. - Solastalgia e persistência das ocupações rurais.
- **30 DO SENSO COMUM AOS APELOS À AÇÃO: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE CLIMA E SAÚDE**
Saúde ocupacional: necessidades vitais, lacunas de acesso, o papel das instituições, o surgimento de uma consciência coletiva.
- **33 ALTAMIRA E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA COP30**
Acesso a direitos vitais - Convergências dos ODS - Resiliência socioclimática - Dissonâncias: água, igualdade, serviços.
- **37 CINCO AÇÕES PARA LIDAR COM O RISCO SAÚDE-CLIMÁTICO NO TRABALHO EM ALTAMIRA**
Campanha municipal - Mediação social - Saúde mental e clima - Programa “Empresas 90 dias” - Certificação CLISEVE©.

INTRODUÇÃO

O ESTUDO CLISEVE© ALTAMIRA 2025

CLISEVE© Altamira é um estudo de ciências sociais aplicadas, construído a partir da experiência vivida do trabalho ao ar livre. Sua abordagem baseia-se em um princípio claro: considerar as percepções, os sintomas e os saberes situados dos trabalhadores como dados confiáveis e transformá-los em indicadores operacionais. Esse fundamento metodológico inscreve-se na trajetória do Population Assessment Tool, desenvolvido e aplicado desde 2012 por Jean-François Véran e pelo LAPA-Research no âmbito de Médicos Sem Fronteiras (MSF), cuja abordagem ética e científica o estudo retoma e amplia.

O estudo CLISEVE© Altamira produz dados primários (evidence-based), com o objetivo de traduzir a experiência dos trabalhadores em indicadores concretos para a **gestão do risco saúde-climático no trabalho**. Ele combina rigor científico – amostra representativa, metodologia mista (questionários, entrevistas, observações de campo), inclusão de populações de difícil acesso e validação participativa junto a trabalhadores e instituições locais – com uma finalidade operacional: gerar informações diretamente utilizáveis por sindicatos, empresas, gestores públicos e, evidentemente, pelos próprios trabalhadores.

O conceito central de risco saúde-climático no trabalho, desenvolvido ao longo deste estudo, não substitui as abordagens biomédicas, meteorológicas ou de saúde e segurança ocupacional: ele acrescenta uma dimensão, uma leitura do clima a partir de dentro do trabalho. O CLISEVE© Altamira documenta como as mudanças climáticas afetam os corpos, as ferramentas, os ritmos, a continuidade das atividades e a saúde mental, segundo a experiência vivida das pessoas envolvidas. O estudo cria uma ponte entre disciplinas e dispositivos de gestão de riscos, integrando o que até agora permanecia invisível: percepções situadas, sintomas autorreferenciados, mecanismos de resiliência e estratégias de adaptação desenvolvidas pelos próprios trabalhadores.

Esse ponto de ancoragem confere ao estudo *CLISEVE© Altamira 2025* um duplo posicionamento. Por um lado, seguindo a abordagem desenvolvida por Caroline Véran (Agência Croissance Bleue), ele conecta saúde, clima e responsabilidade social das organizações; por outro, amplia o escopo da saúde e segurança no trabalho, ao integrar explicitamente o fator climático, ressaltando que a saúde dos trabalhadores, a continuidade produtiva, a sustentabilidade das cadeias e a atratividade dos territórios são dimensões indissociáveis.

Base científica e cronograma – rumo à COP30

O estudo CLISEVE© Altamira insere-se no **projeto ANR CONTER (ANR-21-CE41-0021)** – Conflitos territoriais nas frentes de expansão agrícola (Amazônia brasileira): violências, expulsões e dominação política – dirigido por Véronique Boyer (EHESS/CNRS, França). Nesse contexto, a dimensão climática é abordada dentro de uma reflexão mais ampla sobre as dinâmicas territoriais, sociais e políticas na Amazônia.

A publicação inicial ocorre antes da **COP30** (Belém, 2025), com o objetivo de contribuir para os debates sobre justiça social, adaptação e saúde no trabalho, e de abrir, junto aos parceiros de Altamira, oficinas de restituição locais para transformar a comunidade de exposição em uma comunidade de ação. Assim, busca articular o diagnóstico local aos agendas globais de governança climática.

Realização de uma entrevista às margens do rio Xingu.
Crédito: Jean-François Véran. CLISEVE© Altamira, 2025.

 Este documento é um relatório de síntese, extraído do relatório científico e operacional (210 p.).

ALTAMIRA: ENCRUZILHADA AMAZÔNICA E TERRITÓRIO DE EXPOSIÇÃO CLIMÁTICA

Altamira é uma cidade complexa. Situada no estado do Pará, às margens do rio Xingu, é um entroncamento da Rodovia Transamazônica — no trecho Marabá–Altamira, inaugurado em 1972. É o centro administrativo do maior município do Brasil (**159.000 km²**) e conta com cerca de 126 mil habitantes. Sua urbanização acelerou-se com o afluxo de mão de obra ligado a grandes obras sucessivas: primeiro a **estrada, depois a hidrelétrica de Belo Monte** (2011–2019, custo final estimado em **R\$ 42 bilhões**, cerca de € 8 bilhões), oficialmente apresentada como um “projeto 100% brasileiro”. Ao redor do núcleo urbano expandem-se frentes agrícolas — como o cultivo de cacau, particularmente vulnerável às secas recentes — e projetos de mineração de ouro em larga escala, como o **Belo Sun**, cuja concessão ainda é objeto de disputa, principalmente por motivos ambientais.

No mesmo espaço urbano e periurbano, **comunidades indígenas, famílias ribeirinhas** há muito tempo estabelecidas ao longo do Xingu — algumas deslocadas pelos impactos — e **moradores das RESEX** (Reservas Extrativistas criadas nos anos 1990 em torno da extração sustentável de produtos como castanha-do-pará, borracha e frutos da floresta) convergem para Altamira em busca de serviços públicos, oportunidades econômicas, trâmites administrativos e atendimento de saúde.

No plano social, a construção de Belo Monte gerou os **Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUC)** — conjuntos habitacionais destinados ao reassentamento de milhares de famílias removidas das margens inundadas para áreas periféricas, muitas vezes distantes e com acesso precário a serviços essenciais. Concebidos dentro do **Plano Básico Ambiental (PBA)**, que deveria antecipar, mitigar e compensar os impactos, esses reassentamentos redesenharam a geografia social e os acessos aos direitos.

A dimensão climática agravou essas vulnerabilidades. **A seca excepcional de 2024**, reconhecida pelos decretos municipais nº 200/2024, nº 233/2024 e nº 249/2024, reduziu criticamente o nível do rio Xingu, intensificando a escassez de peixes já provocada pela barragem, e afetando a navegação e o abastecimento de água. As plantações de cacau sofreram perdas massivas. Ao mesmo tempo, queimadas descontroladas transformaram-se em grandes incêndios que saturaram a cidade com fumaça e dificultaram a mobilidade urbana; em contrapartida, chuvas intensas causaram inundações e interrupções de circulação. Essa sucessão de extremos climáticos impactou diretamente as condições de trabalho na região.

DO RISCO NO TRABALHO AO RISCO SAÚDE-CLIMÁTICO NO TRABALHO

As políticas brasileiras de saúde e segurança no trabalho (NR, PGR, RENAST) enquadram de forma eficaz os chamados riscos “clássicos” — acidentes, intoxicações, exposições químicas e constrangimentos ergonômicos —, mas não reconhecem o clima como categoria de risco. O estudo CLISEVE© Altamira evidencia essa lacuna e mostra como as mudanças climáticas se traduzem, no cotidiano laboral, por indicadores concretos: sintomas corporais, sofrimento psíquico, dificuldades de mobilidade e de acesso a serviços, ferramentas danificadas, rupturas no abastecimento, problemas de armazenamento, desorganização dos ritmos de trabalho, aumento das situações de risco, perda de eficiência, produtividade e sentido do trabalho.

O objetivo não é criar uma nova categoria de risco, mas demonstrar que os trabalhadores produzem, por meio de sua experiência, um conjunto de indicadores que complementa e enriquece os instrumentos tradicionais de vigilância e intervenção. Essa escolha metodológica implica considerar não apenas o trabalho formal, mas também o amplo setor informal, para o qual as políticas de gestão de riscos não se aplicam — deixando seus trabalhadores em situação de vulnerabilidade acentuada.

A CLISEVE© é ao mesmo tempo um estudo e uma plataforma operacional. Em conclusão, o convite é para que outros atores se associem a essa iniciativa, compartilhando indicadores e implementando ferramentas (protocolos, oficinas, fichas práticas) a serviço da ação pública e privada.

Na França, a CLISEVE© abriu caminho em 2024 com um estudo pioneiro no setor vitivinícola, reconhecido pelo Prêmio de Melhor Projeto Eco-responsável – Vinexposium Paris 2024. Atualmente, o projeto se estende a todo o setor agrícola francês (2025–2028), em uma dinâmica coletiva que reúne sindicatos, atores públicos e privados, unidos para antecipar os impactos saúde-climáticos no trabalho.

Um projeto de aplicação também foi apresentado para as margens do Lago Vitória (Homa Bay, Quênia) e outro está em estudo para a cidade do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA

AMOSTRA

- 899 respondentes adultos
- Aproximadamente 3,3% da população ativa trabalhando ao ar livre (IBGE 2023)
- Margem de erro: $\pm 3,2\%$ – nível de confiança de 95%
- Profissões abrangidas: agricultura, pesca artesanal, construção civil, transporte/entrega, comércio ambulante, limpeza urbana, garimpo, serviços especializados.

TRATAMENTO

- Validação em tempo real
- Análises descritivas
- Correlações (χ^2 , Fisher)
- Modelos multivariados (Stata/R)
- Nível de significância: $p < 0,05$

EQUIPE

- Coordenação: dois pesquisadores (UFRJ-UERJ)
- 10 pesquisadores juniores de Altamira (UFPA/UEPA/Serra Dourada) formados pela coordenação
- Uma psicóloga e uma assistente social forneceram assistência, apoio e orientação aos participantes em situações difíceis.

COLETA DE DADOS

- Método quantitativo: questionários aplicados presencialmente (de 10 a 23 de março de 2025) em centros urbanos, periferias de difícil acesso (áreas de mineração, locais de garimpo, canteiros de obras) e espaços de mediação (escritórios de sindicatos e associações).
- Método qualitativo: 30 entrevistas semiestruturadas com trabalhadores, sindicatos e instituições, realizadas previamente para preparar o estudo e durante a coleta de dados para contextualizar os resultados.

ABORDAGEM PARTICIPATIVA

- Inclusão ativa de populações de difícil acesso (áreas de mineração de ouro, canteiros de obras da ponte de Belo Monte)
- Acordos de participação com sindicatos, associações e instituições.
- Restituição prevista aos atores locais na forma de oficinas.
- Elaboração de fichas profissionais utilizáveis por organizações e trabalhadores.

ÉTICA

- Consentimento informado
- Anonimização de dados
- Apoio psicológico, encaminhamento médico e apoio social para os participantes em dificuldade.

Pesquisadores em campo. Crédito: Jean-François Véran. CLISEVE@ Altamira, 2025.

QUEM SÃO OS TRABALHADORES AO AR LIVRE?

47,5% dos entrevistados trabalham em áreas rurais, embora o estudo tenha sido conduzido majoritariamente no hipercentro de Altamira. Isso confirma que a cidade não é um enclave urbano, mas sim o centro vital de uma região agrícola e extrativista. Agricultores, pescadores e garimpeiros convergem para Altamira em busca de serviços públicos, mercados e instituições.

Os seis principais grupos ocupacionais (tabela 1) reúnem dois terços da amostra: agricultura/pecuária (30,1%), pesca artesanal (13,2%), comércio de rua (11,2%), construção civil (11,2%), transporte/entrega (10,2%) e serviços especializados (10,1%). Esta última categoria inclui atividades de mecânica e reparo (mecânicos, eletricitas, vidraceiros), manutenção (frentistas, técnicos) e serviços de proximidade ao ar livre (monitores de atividades, profissionais de saúde, professores ou representantes comerciais itinerantes). Esses ofícios, presentes no universo dos trabalhadores ao ar livre, evidenciam a ampliação da exposição climática para uma gama de ocupações tipicamente urbanas, mas exercidas em condições externas. Os garis (agentes de limpeza urbana) e os garimpeiros completam esse panorama do trabalho ao ar livre, altamente dependente das condições meteorológicas.

Cerca de 70% dos trabalhadores possuem status laboral pouco protetor (gráfico 1). A organização do mercado de trabalho baseia-se sobretudo na autonomia (48,7%), na informalidade (13,9%) e nos contratos diários (6,8%). O emprego formal permanece marginal: 10,8% com contrato permanente (CLT), 6,3% no serviço público e 4,9% com contrato temporário. Essa estrutura socioeconômica reflete um tecido dominado pela precariedade e pelo autoemprego, com proteção social mínima diante dos efeitos do clima.

Por fim, 10,2% dos entrevistados são mototaxistas, o que revela a importância das mobilidades forçadas. Os Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUC), criados após Belo Monte, impõem deslocamentos diários que frequentemente ultrapassam uma hora a pé ou exigem transporte motorizado caro. As travessias fluviais (barcos e balsas) acrescentam tempos de espera e exposição ao sol e à chuva. Aqui, o deslocamento não é neutro: ele já constitui uma forma de exposição climática.

72% dos entrevistados são homens (gráfico 2). O desequilíbrio de gênero é acentuado, especialmente nos setores de transporte, construção civil e garimpo, quase exclusivamente masculinos. As mulheres estão presentes na agricultura e na pesca artesanal, mas suas atividades ao ar livre — venda de alimentos, serviços de cuidado, trabalhos de rua — permanecem amplamente invisibilizadas pelas nomenclaturas oficiais. O desequilíbrio observado na amostra decorre do fato de que o estudo CLISEVE© concentra-se, por opção metodológica, na categoria do trabalho, não abrangendo atividades não reconhecidas convencionalmente como tais. Muitas atividades femininas — sobretudo as exercidas fora do domicílio — ficaram, assim, fora do campo de observação. Isso evidencia a necessidade de um estudo CLISEVE© específico, voltado a tornar visíveis essas práticas e integrá-las à análise do risco saúde-climático no trabalho.

17,7% dos trabalhadores têm 60 anos ou mais e continuam exercendo atividades externas exigentes — como agricultura, pesca e comércio de rua. A permanência desses profissionais nessas ocupações reflete tanto a necessidade econômica quanto a falta de alternativas, o que aumenta a vulnerabilidade climática associada ao envelhecimento físico e à ausência de proteção social adequada.

Quase 70% dos trabalhadores ao ar livre têm um vínculo de trabalho com baixa proteção.

Gráfico 1. Distribuição da situação profissional das pessoas entrevistadas (N=899) — CLISEVE© Altamira, 2025.

• O trabalho ao ar livre não é apenas uma condição de exercício: ele estrutura a vulnerabilidade climática em Altamira.

! 47,5% dos trabalhadores ao ar livre são rurais: Altamira não é um enclave urbano.

! 28% de mulheres: um viés assumido que evidencia a menor visibilidade do trabalho feminino ao ar livre.

Tabela 1. Profissões e atividades principais das pessoas entrevistadas (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

PROFISSÕES / ATIVIDADES	NÚMERO DE CITAÇÕES (N)	FREQUÊNCIA (%)
Agricultura / pecuária	271	30,1
Pesca artesanal	119	13,2
Atividades de rua / comércio ambulante	101	11,2
Construção civil	101	11,2
Transporte / táxi / entrega	92	10,2
Serviços especializados	91	10,1
Gari / agentes de limpeza	44	4,9
Mineração / garimpo	37	4,1
Segurança	31	3,4
Comércio formal	22	2,4
Estudantes	9	1
Aposentados	3	0,3
Total de observações	899	100

Gráfico 2. Distribuição dos trabalhadores ao ar livre por sexo e setor profissional (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Tabela 2. Cor/raça: comparativo IBGE vs. trabalhadores externos (branco/pardo/preto/indígena) (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.*

Categoria IBGE	CLISEVE© 2025	População total IBGE 2022 (%)
Branco	11% (n=99)	16,6
Pardo	57,6% (n=518)	72,4
Indígena	10,5% (n=94)	2,9
Preto	16,9% (n=152)	7,6
Outros**	4,0% (n=36)	—
Total de observações	899	100

! Um em cada seis trabalhadores se identifica como negro, e um em cada dez como indígena: uma sobrerrepresentação que mostra que o risco saúde-climático no trabalho é atravessado por desigualdades raciais.

* As categorias raciais utilizadas seguem a classificação oficial do censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), órgão nacional responsável pelas estatísticas e pelo recenseamento. Essa classificação baseia-se na autoidentificação.

** A categoria "Outros" refere-se a uma autoidentificação distinta das categorias do IBGE, como "amazonense", "caboclo" ou a escolha exclusiva de uma categoria comunitária, como ribeirinho.

Os trabalhadores negros e indígenas estão sobrerrepresentados (Tabela 2).

Os pretos (negros) representam 16,9% da amostra (contra 7,6% na população geral de Altamira, IBGE 2022) e os indígenas 10,5% (contra 2,9%). Em contrapartida, os brancos correspondem a apenas 11% (vs. 16,6%, IBGE). Essas diferenças confirmam uma segmentação racial do mercado de trabalho ao ar livre, herdada de desigualdades históricas que destinam negros e indígenas às ocupações mais precárias e mais expostas. É importante ressaltar que as identificações como “preto” (negro) resultam da autodeclaração dos entrevistados, sendo que o CLISEVE© adotou as categorias oficiais e obrigatórias do censo nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

37,5% dos entrevistados declararam pertencer a uma comunidade tradicional (Tabela 3):

ribeirinhos, indígenas e moradores de reservas extrativistas. A categoria colonos designa famílias instaladas ao longo da Transamazônica nos anos 1970, no contexto da colonização agrícola, e que hoje muitas vezes trabalham para um proprietário. Ela surgiu em nosso estudo por meio da autoidentificação dos entrevistados (n=79). No entanto, não é reconhecida oficialmente entre os “povos e comunidades tradicionais” pela legislação brasileira (Decreto Federal nº 6.040). Essa categoria revela, portanto, um descompasso entre as nomenclaturas institucionais e certas formas locais de autoidentificação. Sua inclusão neste estudo se justifica pelo fato de que os colonos, assim como as comunidades tradicionais, possuem um modo de vida diretamente dependente do ambiente natural, estando, portanto, particularmente expostos aos efeitos das mudanças climáticas.

A pluralidade de pertencimentos identitários revelada pelo estudo reflete as profundas transformações sociais provocadas pela barragem de Belo Monte e pelos deslocamentos forçados que dela resultaram.

Muitos ribeirinhos e indígenas passaram a exercer trabalhos urbanos precários – como comércio ambulante, construção civil, limpeza e transporte –, sem deixar de se identificar com sua origem comunitária. O apego a essas identidades tradicionais, apesar da perda dos modos de vida associados, constitui ao mesmo tempo uma forma de resistência simbólica e um instrumento de acesso a direitos específicos no âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA). Em Altamira, essas identificações múltiplas – comunitárias, profissionais e administrativas –, que por vezes se sobrepõem, formam um entrelaçamento de pertencimentos plurais, no qual se cruzam reivindicação cultural, busca por reconhecimento e adaptação forçada às transformações climáticas e socioeconômicas.

 37,5% dos entrevistados declaram pertencer a comunidades tradicionais ou a grupos particularmente expostos devido à sua dependência direta do meio natural.

Tabela 3. Comunidade tradicional ou grupo de pertencimento (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

COMUNIDADE OU GRUPO	NÚMERO DE CITAÇÕES (N)	FREQUÊNCIA (%)
Ribeirinhos	160	17,8
Indígenas	94	10,5
Extrativistas	19	2,1
Colonos	79	8,8

- Em Altamira, a vulnerabilidade dos trabalhadores ao ar livre se constrói na convergência entre condições precárias de trabalho, mobilidades forçadas, envelhecimento ativo, invisibilidade da atividade feminina, segmentação racial e dependência ambiental. Em conjunto, esses elementos compõem uma matriz de exposição em que o trabalho ao ar livre constitui o fator estruturante do que chamamos de risco saúde-climático no trabalho.

PERCEPÇÃO CLIMÁTICA: UMA COMUNIDADE DE OPINIÃO

79,1% dos respondentes concordam totalmente que o clima é preocupante (e 11,2% concordam parcialmente); 73,3% também concordam totalmente que há urgência em agir; e 68,2% reconhecem plenamente a origem humana das mudanças climáticas (Gráfico 3). Esse triplo resultado revela uma linha de força: em Altamira, a consciência climática é, antes de tudo, um saber empírico, forjado no cotidiano a partir da maneira como o clima afeta diariamente o trabalho de cada um.

A adesão massiva se traduz em um consenso claro: 85% dos respondentes validam pelo menos duas das três dimensões — preocupação, urgência e origem humana. O ceticismo permanece marginal: apenas 2,6% rejeitam todas as afirmações apresentadas pelo estudo, e cerca de 13% expressam dúvidas sobre a origem humana das mudanças climáticas.

Longe das divisões ideológicas frequentemente observadas no debate público, a experiência comum do trabalho ao ar livre é suficiente para ancorar a percepção climática como uma evidência compartilhada.

Uma consciência transversal: os testes estatísticos mostram que nenhuma variável social importante — idade, gênero, cor, pertencimento comunitário — gera diferença significativa. Homens e mulheres, jovens e idosos, negros, pardos ou indígenas convergem para a mesma constatação.

AS LINHAS DE VARIAÇÃO: PROFISSÕES E INTERPRETAÇÕES

As únicas divergências dizem respeito à origem humana das mudanças climáticas. Os pescadores e os transportadores, confrontados com a escassez de peixes e as dificuldades de mobilidade, aderem fortemente à ideia de uma origem humana do fenômeno. Os agricultores, por outro lado, mostram-se mais ambíguos: alguns evocam ciclos naturais, outros a vontade divina — “*sempre foi assim*”, “*só Deus decide*”. Quanto aos trabalhadores de rua, mais absorvidos pelas urgências do cotidiano e com pouco acesso à informação, eles se mostram mais hesitantes. Essas nuances, no entanto, não colocam em questão o essencial: a consciência climática continua sendo um fato social de grande alcance, enraizado na experiência direta do trabalho ao ar livre.

MEMÓRIA AMBIENTAL E NOVA CONSCIÊNCIA CLIMÁTICA

A memória recente dos impactos sociais e ambientais da usina de Belo Monte continua sendo estruturante, e as medidas de compensação do Plano Básico Ambiental (PBA) estiveram no centro das mobilizações sociais, das atenções políticas e dos estudos técnicos de impacto.

Nesse contexto, a questão climática surgiu de forma mais tardia, mas vem emergindo hoje em sua especificidade, por meio da aceleração de eventos extremos — as secas de 2023 e 2024, as cheias e os incêndios.

A consciência climática emergente revelada pelos dados do estudo não se inscreve nas linhas de conflito abertas por Belo Monte e pela gestão das compensações, mas se manifesta de maneira transversal, abrangendo todos os grupos sociais. A experiência vivida parece, assim, ultrapassar as pertencas partidárias em um município cujo voto é majoritariamente conservador. Aqui, a consciência climática se constrói menos nos discursos políticos e mais na articulação concreta entre meio ambiente e clima: escassez de peixes, perturbação das colheitas, deslocamentos dificultados pelos imprevistos climáticos. Esse deslocamento do conflito para a experiência vivida transforma a questão climática em uma nova linguagem comum.

COMPARAÇÃO INTERNACIONAL

A comparação com os dados coletados nos vinhedos franceses no âmbito do *CLISEVE® Filière Vin – France (2024)* confirma esse diagnóstico. Nos dois contextos, uma maioria expressiva reconhece a existência e a urgência das mudanças climáticas. Mas a intensidade das respostas é mais acentuada em Altamira: a proporção de agricultores que declaram estar “totalmente de acordo” com as afirmações propostas chega a 80% em Altamira, contra 68,5% na França — uma diferença de 10 a 15 pontos, talvez em razão do efeito combinado da forte experiência ambiental vivida em Altamira e das secas excepcionais de 2023 e 2024, com seus impactos diretos.

Em Altamira, o trabalho ao ar livre forja uma consciência climática comum, que transcende as diferenças profissionais e sociais.

Gráfico 3. Grau de adesão às afirmações sobre o clima (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Gráfico 4. Grau de adesão às afirmações sobre o clima (números-chave) (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

AGRICULTORES DE ALTAMIRA VS FRANÇA (CLISEVE© VITICULTURA 2024)

- Preocupação com o clima: 80% em Altamira vs 60% na França.
- Urgência em agir: 69% vs 58%.
- Os agricultores de Altamira expressam uma preocupação climática mais intensa, provavelmente reforçada pelos impactos ambientais acumulados e por dois anos consecutivos de seca excepcional.

● **Conclusão:** Em Altamira, o clima é parte constitutiva da experiência de trabalho. As secas, as chuvas extremas ou a fumaça dos incêndios são mencionadas com a mesma naturalidade que o cansaço ou a saúde. Dessa experiência compartilhada nasce uma comunidade de opinião. O estudo CLISEVE© permite qualificar essa experiência em termos científicos e operacionais, inserindo-a em uma grade de indicadores que conecta vivência cotidiana, reconhecimento social e ação pública.

IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE O TRABALHO

O clima não é um simples pano de fundo: ele se impõe nos ritmos, na produtividade, nas mobilidades e nas ferramentas. Em Altamira, ele reconfigura concretamente a organização do trabalho.

2023–2024: NENHUMA MUDANÇA OBSERVADA... PARA 1,6% DOS RESPONDENTES

Nosso período de referência abrange os dois últimos anos (desde 2022), marcados por episódios climáticos excepcionais. A quase totalidade dos trabalhadores ao ar livre declarou ter percebido mudanças, mencionando em média de cinco a seis perturbações. A ênfase recai sobre o final de 2023 e o ano de 2024, quando o município declarou oficialmente situações de emergência climática (decretos nº 2993/2023 e nº 3757/2024). Trata-se da primeira aplicação do estudo CLISEVE© adotando um formato “por evento climático”.

Gráfico 5. Mudanças observadas pelos trabalhadores (n=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

CARTOGRAFIA DOS COIMPACTOS AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS PERCEBIDOS (2023–2024)

● Seca e fumaça (2024)

Decreto municipal n.º 3757/2024: emergência hídrica (mais de 3.700 famílias).

Incêndios na vegetação e fumaça persistente.

● Níveis baixos de água do rio Xingu (2023)

Decreto nº 2993/2023 (seca, ondas de calor, níveis de água historicamente baixos).

Aumentos repentinos ligados às válvulas de Belo Monte (ANA – Boletim 2023-2024).

● Chuvas intensas / inundações repentinas

Inundações repentinas no rio Xingu, alagamento de estradas e casas em áreas baixas. (Defesa Civil Municipal, 2024).

O Gráfico 5 ilustra a amplitude e a diversidade dos impactos das mudanças climáticas percebidos pelos trabalhadores ao ar livre. Os fenômenos mais sentidos dizem respeito ao calor (73,3%) e ao agravamento das secas (71,7%), seguidos pelas perturbações do ciclo da água (chuvas irregulares 62,2%, inundações 41%). Outros eventos, como o aumento dos incêndios (38,9%) e as tempestades (21,3%), evidenciam a prevalência de fenômenos extremos.

Para além das perturbações meteorológicas, os respondentes descrevem um contínuo que afeta a saúde humana (doenças em aumento 42,6%, dificuldades de acesso à água 34,5%), a agricultura (terra produzindo menos 35,8%) e a vida animal (escassez de peixes 49,2%, desaparecimento da fauna silvestre 28,5%, sofrimento dos animais domésticos 24,8%). As percepções abrangem, assim, o conjunto do mundo vivo e evidenciam a interconexão entre saúde, ecossistemas e práticas profissionais.

A CARTOGRAFIA DOS COIMPACTOS: EVIDÊNCIAS SURGIDAS DA EXPERIÊNCIA

Em Altamira, os trabalhadores descrevem uma experiência comum em que o aumento do calor, a prolongação das secas e as chuvas irregulares se sobrepõem às variações do rio Xingu provocadas pela regulação da barragem de Belo Monte. Esses fenômenos afetam a pesca, as mobilidades fluviais e a organização do trabalho.

Essa cartografia dos coimpactos, agora reconhecida pelo IBAMA – a agência ambiental federal brasileira – em sua recente exigência de revisão das vazões de água liberadas por Belo Monte (Pública, 2025), reflete as evidências empíricas produzidas pelo estudo.

A EXPERIÊNCIA FUNDAMENTA UM DIAGNÓSTICO COMUM DO CLIMA NO TRABALHO

Homens e mulheres percebem o aumento do calor e o prolongamento das secas nas mesmas proporções ($\approx 73-75\%$). Os jovens mencionam um pouco mais a seca (45% entre 18-24 anos contra 36% entre 65-79 anos), mas a diferença é pequena; e as chuvas irregulares giram em torno de $\approx 62\%$ em todas as faixas etárias ($p > 0,10$). Entre os grupos de cor/raça do IBGE, as respostas variam pouco ($\approx 70-82\%$). Indígenas e ribeirinhos situam-se nas mesmas ordens de grandeza que os demais habitantes.

Em suma, a comunidade de opinião diante das mudanças climáticas encontra aqui seu prolongamento em uma comunidade de percepção no trabalho: as experiências vividas e as representações do clima convergem.

“*Hoje tive sorte, não houve fumaça. Ontem, quase não se via nada – impossível dirigir. Na estrada, tinha fumaça por toda parte, a gente andava às cegas.*”
(Mototaxista, 26 anos)

Pesca

- Janelas de saída mais restritas: $\approx 58\%$ dos pescadores declaram reduzir seus horários de saída devido ao calor ou ao nível do rio.
- Capturas em queda: **87,4%** afirmam haver “muito menos peixes”, frequentemente associando essa redução à seca e às variações do regime hídrico.

Transporte

- Fumaça / visibilidade reduzida: **55,3%** dos motociclistas relatam episódios em que é “impossível circular”.
- Atrasos e trajetos interrompidos: **50,4%** dos usuários de moto mencionam atrasos frequentes; **47,7%** citam ruas alagadas ou danificadas.

PESCA, TRANSPORTE, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS... CADA PROFISSÃO SOFRE OS EFEITOS DO CLIMA

As restrições declaradas refletem perturbações concretas da atividade em todos os setores estudados. Na pesca, as variações do nível do rio limitam as janelas de saída e modificam os ciclos de captura. O transporte é marcado por episódios de fumaça e inundação que desorganizam o tráfego e prolongam os trajetos. Nos canteiros de obras e nos garimpos, as chuvas súbitas interrompem o trabalho e aumentam os riscos associados ao solo encharcado. Na agricultura, o calor e as intempéries provocam jornadas encurtadas e queda de produtividade. Essas restrições descrevem uma relação com o trabalho agora ritmada pelas condições climáticas, em que cada ofício lida com formas específicas de instabilidade.

“*Está pior agora, não dá mais para navegar, o rio virou um lameiro. Antes ainda dava para passar pela areia, agora está bloqueado. Os peixes desapareceram: não há mais alimento, nem árvores para dar sementes.*”
(Pescador, 59 anos)

Construção / Garimpo

- Interrupções durante episódios de chuva: **50,5%** dos operários da construção e **54,1%** dos garimpeiros relatam enchentes repentinas como causa de paralisação do trabalho.
- Riscos aumentados de acidentes devido ao solo encharcado: cerca de **1/3** dos trabalhadores desses setores.

Agricultura

- Calor e intempéries: **44,3%** dos produtores declaram dias de trabalho interrompidos devido a condições climáticas extremas.
- Solos empobrecidos: **44,6%** observam uma queda na produtividade agrícola relacionada à seca e à perda de umidade do solo.

CALOR E QUEDA DE PRODUTIVIDADE

Três quartos dos respondentes declaram uma queda de produtividade relacionada ao calor (63,2% significativa; 12,7% moderada).

O calor também se manifesta como um fator de perda de eficiência produtiva (Gráfico 6). A execução das tarefas e a continuidade do trabalho são afetadas. A diminuição do rendimento reflete, portanto, o impacto imediato do clima sobre a organização concreta do trabalho, independentemente das condições técnicas ou dos setores de atividade considerados no estudo.

Gráfico 6. Impacto percebido do calor sobre o rendimento (N=899)
— CLISEVE@ Altamira, 2025.

Tabela 4. Ajustes corporais diante do calor (N=899)
— CLISEVE@ Altamira, 2025.

Ajuste corporal	Percentual (%)
Pausas mais frequentes	61,4
Ritmo mais lento	56,5
Dias interrompidos	43,1
Tarefas prolongadas	26,8
Perda de satisfação no trabalho	19

O CORPO COMO PRIMEIRO MEIO DE ADAPTAÇÃO

As respostas são notavelmente homogêneas entre as profissões ($\chi^2 = 8,9$; $gl = 8$; $p > 0,1$): o calor é gerido, antes de tudo, por meio de ajustes corporais — pausas e desaceleração —, que depois se traduzem em interrupções da jornada e alongamento das tarefas; por fim, em perda de satisfação em relação ao trabalho. Essa sequência descreve um gradiente coerente que vai da sensação ao impacto produtivo.

O calor é inicialmente administrado por meio de ajustes corporais (pausas, desaceleração), antes de se traduzir em interrupções e alongamento das tarefas.

Algumas profissões apresentam uma proporção maior de “nenhum impacto” declarado (entrega, trabalho ambulante, garimpo) — não por uma maior resiliência, mas em razão de uma pressão mais direta (vender ou produzir para sobreviver no dia a dia), que mascara parcialmente os danos corporais. “Tem que aguentar.”

FERRAMENTAS E MATERIAIS SOB PRESSÃO CLIMÁTICA

O clima também fragiliza as ferramentas, os materiais e os produtos do trabalho. Quase em cada dois respondentes relata pelo menos um impacto material — pane, desgaste, deterioração ou perda.

Recurso (pesca)

Morte ou escassez de peixes → As redes estão voltando cada vez mais vazias.

Desgaste (transporte)

Aumento da manutenção de motores e peças.
→ O clima atua como um fator de desgaste mecânico e sobrecarga econômica (custos de reparo).

Produtos danificados (agricultura, comércio)

Aumento das dificuldades de armazenamento e transporte).
→ As mudanças climáticas aceleram a deterioração da produção.

O TRANSPORTE COMO FORMA PLENA DE EXPOSIÇÃO CLIMÁTICA

A mobilidade cotidiana constitui uma forma específica de exposição ao risco climático à saúde. Moto, caminhada e transporte fluvial estruturam os deslocamentos dos trabalhadores ao ar livre: respectivamente 36,6%, 20,9% e 18,8% dos respondentes declaram utilizar principalmente esses modos. As demais formas de transporte – bicicleta, carro, caminhão ou ônibus/van (≈ 3%) – permanecem marginais (Gráfico 7). A análise estatística revela uma forte dependência entre o modo de transporte e o tipo de impacto declarado ($\chi^2(120) = 844,76$; $p < 0,0001$).

Cada modo define, assim, um perfil distinto de vulnerabilidade: fumaça, calor e inundações para os motociclistas; variações hídricas e acidentes para os usuários do transporte fluvial; exposição direta ao calor e à chuva para os pedestres. Essa estratificação dos riscos de mobilidade mostra que, em Altamira, deslocar-se para trabalhar já equivale a trabalhar em condições climáticas potencialmente extremas (Gráfico 8).

Gráfico 7. Principal modo de deslocamento dos trabalhadores ao ar livre (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

“ Quando o sol tá forte demais, o capacete esquenta tanto que a gente tem que tirar e pendurar no guidão. Aí depois de uns vinte minutos a pele começa a queimar. Quando vem a fumaça, não dá pra enxergar nada – tem que parar. E até pra respirar fica pesado, parece que o ar não entra direito. (Mototaxista, 21 anos, Altamira)

Gráfico 8. Impactos climáticos sobre os deslocamentos, por principais modos (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

O que mostra CLISEVE© Altamira

- O trabalho ao ar livre estrutura a exposição ao risco climático.
- Limiares empíricos de adaptação já existem nas práticas: desacelerar, interromper, parar.
- O transporte sob pressão torna-se um fator de risco em si – fumaça, enchentes, estiagem, vias degradadas.
- A deterioração das ferramentas e dos materiais relacionada ao clima reforça a vulnerabilidade, acumulando panes, sobrecarga de manutenção e perdas de produtos.
- As cadeias logísticas aparecem como elos críticos, em que se deslocar e manter a atividade pesa tanto quanto o próprio trabalho.
- Em Altamira, os sinais climáticos interagem com a regulação hídrica de Belo Monte: trata-se de coimpactos, não de uma causalidade única.
- O risco saúde-climático no trabalho se constitui através do trabalho ao ar livre – nos gestos, nos deslocamentos, nas ferramentas e na própria organização do trabalho.

SAÚDE & CLIMA

QUATRO CATEGORIAS DE RISCO CLIMA-SAÚDE EM ALTAMIRA:

A avaliação dos riscos à saúde aos quais estão expostos os trabalhadores ao ar livre no contexto das mudanças climáticas exige uma abordagem sistêmica e multidimensional.

Quatro categorias de risco foram definidas no âmbito do CLISEVE© Altamira:

Gráfico 9. Proporção de trabalhadores que declararam ao menos um risco em cada categoria (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Sintomas físicos (calor/seca): calor extremo, desidratação, insolação; dificuldade de acesso à água.

Saúde mental: estresse, ansiedade, distúrbios do sono, fadiga persistente.

Doenças infecciosas (chuva/água/fumaça): dengue e gripe; infecções fúngicas e problemas gastrointestinais e de pele relacionados à água parada.

Produtos químicos (pesticidas/mercúrio): vapores, partículas, pesticidas; proteção menos eficaz sob altas temperaturas.

Mais de 9 em cada 10 trabalhadores (92,2%) afirmam estar expostos a pelo menos um risco climático.

Em média, cada respondente cita quase duas categorias simultaneamente (1,91), sinal de uma polixposição generalizada. Essa média não varia de forma significativa entre as profissões, embora os serviços especializados (2,19) e o transporte (2,02) apareçam ligeiramente mais expostos que a agricultura (1,80).

NOTA METODOLÓGICA

● **Períodos de ancoragem:**

Estação seca de 2024 (setembro a dezembro, seca/fumaça); estação chuvosa de 2025 (janeiro a março). Coleta: março de 2025 (N = 899).

● **Sintomas autorreferidos**

Registros físicos, mentais, infecciosos e químicos; múltiplos itens; contagem de sintomas por estação do ano.

● **Poliexposição:**

Limiares ≥ 3 , ≥ 5 , ≥ 6 sintomas; comparação sazonal (média, assintomáticos, distribuição).

● **Análises:**

Descritivo, qui-quadrado/Fisher; logística (≥ 5 sintomas, estação seca), controles por idade/sexo, IC de 95%.

● **Alinhamento biomédico:**

Padrões observados (têrmicos, infecciosos, químicos) consistentes com a literatura; percepções congruentes com mecanismos conhecidos → maior validade (ver relatório completo).

ESTAÇÃO SECA DE 2024: POLIEXPOSIÇÃO E “PONTO LIMITE”

A estação seca de 2024 foi marcada por uma forte concentração de sintomas relacionados ao calor (Heatmap 1). As cefaleias (66,7%) predominam, seguidas pela desidratação (33,5%), os golpes de calor (17,9%) e os distúrbios respiratórios (13,7%). Cada trabalhador declarou, em média, 3,1 sintomas – quase o dobro do registrado na estação chuvosa (1,83). Os assintomáticos tornam-se raros: apenas 12%, contra 25% durante as chuvas. Mais de um em cada dois acumula ao menos três sintomas, e 15% declaram seis ou mais.

Com as chuvas de 2025, o risco não desaparece: ele se transforma, agora impulsionado pelas infecções respiratórias, pelos vetores e pelas águas estagnadas.

Essa alternância sazonal ilustra um continuum de exposição, em que o risco clima-saúde não conhece interrupção, mas muda de forma conforme as condições ambientais.

Um em cada três trabalhadores ao ar livre sofreu desidratação e tonturas durante a seca de 2024.

Heatmap 1. Comparação dos sintomas: estação chuvosa de 2025 vs seca de 2024 (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Comparação dos Sintomas - Chuvas 2025 vs Seca 2024

ESTAÇÃO SECA E SINTOMAS: DIFERENÇAS ENTRE OS SETORES

Transporte e entrega

Risco elevado de polieuxposição: mais de um em cada cinco ultrapassa o limite de **≥ 5 sintomas**, dominados por cefaleia (**72%**), fadiga (**48%**) e desidratação (**44%**).

Fatores: mobilidade permanente, esforço físico contínuo e ausência de regulação de horários.

Gari / Limpeza

Acúmulo de sintomas intensos: cefaleia (**79%**), tontura (**44%**), desidratação (**42%**).

Fatores: exposição prolongada e fadiga térmica crônica, associadas às condições de trabalho nas ruas.

Agricultura

Exposição térmica máxima: insolação e fadiga (**46%**), gripe (**45%**), dor de cabeça (**60%**).

Fatores: sobrecarga fisiológica decorrente do esforço prolongado em condições extremas.

Construção

Perfil sintomático misto: insolação (**35%**), gripe (**52%**), dor de cabeça (**58%**), combinando afecções térmicas e infecciosas.

Fatores: combinação de poeira, esforço físico e exposição direta.

Comércio ambulante

Fragilidade acentuada: cefaleia (**70%**), tontura (**37%**), fadiga (**32%**), frequentemente acumuladas durante a estação seca.

Fatores: sobrecarga térmica decorrente da permanência prolongada sob o sol e da precariedade das condições de abrigo.

Garimpo

Menor incidência de estresse térmico (**19%** de casos de insolação), mas alta vulnerabilidade a infecções (gripe **44%**, malária/dengue/Zika **8%**).

Fatores: proximidade de águas paradas e isolamento dos locais de trabalho.

Pesca artesanal

Perfil de exaustão térmica e muscular: cefaleia (**62%**), fadiga (**48%**), tontura (**29%**) e distúrbios respiratórios (**22%**).

Fatores: longas jornadas sobre a água, sem sombra nem acesso à hidratação.

“**Hoje em dia, dá pra trabalhar só até 11 da manhã. Depois disso, o calor aperta tanto que a gente começa a passar mal, tem gente que chega até a desmaiar. Só dá pra voltar pra roça depois das quatro da tarde**” (Agricultor, 42 anos).

VULNERABILIDADES PRINCIPALMENTE SOCIAIS

● Setor profissional

A transversalidade é clara (todas as profissões estão expostas), mas cada setor revela sua própria marca sintomática.

● Sexo (estação seca)

Poliexposição ≥ 5 sintomas em **19,1%** das mulheres contra **13,2%** dos homens \rightarrow exposição ligeiramente mais intensa do lado feminino.

● Idade / cor-raça

Sem diferenças significativas \rightarrow o risco atravessa gerações e as categorias de “cor/raça” do censo.

Percepção e sintomas: um mesmo sinal

47% dos trabalhadores que relatam 5 ou mais sintomas também consideram o impacto do clima sobre seu trabalho como “extremamente perceptível”. Essa correlação mostra que a percepção não é apenas uma opinião: ela reflete diretamente a intensidade das afecções corporais.

O risco saúde-climático no trabalho baseia-se em um campo de exposição comum, no qual cada setor expressa uma forma particular de vulnerabilidade.

O que mostra o CLISEVE© Altamira

- A seca excepcional de 2024 provocou uma explosão de sintomas: quase 9 em cada 10 trabalhadores relataram pelo menos um problema relacionado ao calor, e mais da metade apresentou três ou mais sintomas — dor de cabeça, desidratação, tontura, insolação. Os dados mostram qual foi a carga sanitária direta desse episódio climático extremo.
- O risco saúde-climático no trabalho persiste durante todo o ano: térmico durante a seca e infeccioso durante a estação chuvosa de 2025 (gripe, dengue, micoses, distúrbios digestivos).
- Percepção e sintomas convergem: quanto mais sintomas os trabalhadores apresentam, mais fortemente percebem o impacto do clima sobre sua saúde.
- As vulnerabilidades estão ligadas, antes de tudo, ao trabalho ao ar livre e às condições de organização que determinam a possibilidade — ou não — de se proteger diante do clima.
- Contribuição do CLISEVE©: o instrumento evidencia, a partir dos dados locais, a materialidade do risco saúde-climático no trabalho ao ar livre — medindo como as afecções corporais, os sintomas e as percepções se articulam às condições concretas de exercício e organização do trabalho.

SAÚDE MENTAL E RISCO SAÚDE-CLIMÁTICO

O fator de risco não é o trabalho ao ar livre, e sim o extremo climático

Trabalhar ao ar livre não é, por si só, um risco para a saúde mental: como mostram os dados sobre os agricultores, o contato com a natureza pode até fortalecer o sentimento de sentido e de satisfação no trabalho. Mas em Altamira, os extremos climáticos – calor, fumaça, estiagem, chuvas intensas – desestabilizam esses equilíbrios. Fadiga, ansiedade e desânimo aumentam, coexistindo com sentimentos de contentamento e uma forte determinação. Essa ambivalência revela uma “resiliência do dia a dia”: uma capacidade de continuar apesar da sobrecarga emocional imposta por um ambiente que se tornou imprevisível. Assim, a saúde mental se afirma como um componente essencial do risco saúde-climático no trabalho.

METODOLOGIA

- Perguntas centradas no estado emocional atual no trabalho (nas duas semanas anteriores à entrevista), para limitar as reconstruções memoriais (Kahneman & Riis, 2005).
- A opção “contente/feliz” foi adicionada após o piloto, em resposta ao retorno de campo da equipe. Uma psicóloga treinou os pesquisadores na identificação de comportamentos de risco.
- Uma psicóloga e uma assistente social garantiram o acolhimento, o acompanhamento e o encaminhamento dos respondentes em situação de dificuldade.
- O dispositivo funcionou com detecção ativa de casos (Véran, 2020).

Gráfico 10. Distribuição dos principais estados emocionais (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Pensamentos suicidas : n = 2

Gráfico 11. Distribuição dos estados emocionais (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Como mostra o Gráfico 10, a distribuição dos estados emocionais não se resume a um eixo bem-estar/sofrimento. A fadiga (≈ 31%, n = 278) domina os sinais negativos, frequentemente associada à insônia e ao desgaste causado pela mobilidade e pela informalidade. O registro positivo continua majoritário: contente/feliz 49,5% (n = 443), determinado ≈ 29% (n = 257), às vezes “organizado”. Trata-se de uma resiliência cotidiana que permite “aguentar” sob pressão. Ansiedade (n = 57), tristeza (n = 58) e desespero (n = 26) permanecem minoritários, mas significativos; pensamentos suicidas (n = 2) e uso de álcool/drogas (n = 4) não são casos isolados: indicam pontos de ruptura onde se somam pressões múltiplas, potencialmente de origem climática.

Gráfico 12. Distribuição segundo o escore emocional global (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

PERFIS E VULNERABILIDADES SOCIAIS

Sofrimento, zona cinzenta, mais resilientes: uma topologia da vulnerabilidade

O instrumento de detecção populacional com ponderações diferenciadas — o escore emocional (Gráfico 12) — tem como objetivo identificar perfis de risco, e não realizar um diagnóstico individual. Ele baseia-se em uma abordagem contextual do bem-estar emocional, distinta das escalas clínicas (Schwarz & Clore, 2007; Courtenay, 2000; Fredrickson, 2001). A nota metodológica completa encontra-se na edição integral do relatório.

Zona cinzenta: 19,2% (n = 172)

Uma fragilidade silenciosa (escore médio -1,3; de -2,5 a -0,5), marcada pela fadiga (**≈ 90%**) e pela ansiedade recorrente. Majoritariamente autônomos ou informais, esses trabalhadores atuam na agricultura, na pesca ou em atividades de rua, com pouco acesso a cuidados de saúde e direitos básicos (**≈ 4 citações**, cf. p.35). Mais de dois terços declaram um forte impacto climático, e quase um terço cogita abandonar sua atividade. Essa zona reflete um desequilíbrio latente, em que a precariedade e a fadiga se acumulam sem ultrapassar o limiar do sofrimento aberto.

Núcleo em sofrimento 4,4% (N = 39)

Esses trabalhadores acumulam forte exposição física, precariedade de status (**54%** autônomos, **31%** informais) e baixo acesso a direitos (**≈ 3,7 citações**). Sua percepção do impacto climático é muito acentuada (**77%**) e vem acompanhada de altas intenções de abandono (**39%**), sendo o calor um motivo decisivo para **62%** deles. Os sintomas intensos — fadiga (**90%**), tristeza (**50%**), cefaleia e tontura — somam-se a múltiplos estados emocionais negativos, por vezes suicidas. Sua vulnerabilidade expressa um desgaste estrutural, na confluência entre precariedade, isolamento e extremos climáticos.

Mais resilientes 7,3% (N = 66)

Um grupo relativamente protegido, caracterizado por uma melhor integração institucional (**18%** de funcionários públicos, direitos **≈ 5 citações**). Os impactos climáticos percebidos sobre o trabalho são raros (**14%**) e **26%** não relatam nenhum efeito percebido. **61%** excluem a possibilidade de abandonar sua atividade, sinal de uma sensação de controle mais estável. A carga de sintomas é baixa (**0,35 sintoma/pessoa**), limitada a uma fadiga pontual.

Esses trabalhadores recorrem mais frequentemente à informação e à formação, apoiando-se em uma sociabilidade e em uma ajuda mútua mais ativas — uma resiliência relativa sustentada pela estabilidade profissional e pelo reconhecimento simbólico do trabalho.

IDENTIDADES TERRITORIAIS E VULNERABILIDADES

CONCEITOS OPERACIONAIS NA ANÁLISE

- *A solastalgia (Albrecht, 2007)*
Sentimento de perda ligado à degradação de um território, em que o desequilíbrio ambiental altera o senso de pertencimento e de enraizamento identitário. A solastalgia ilumina o sofrimento existencial diante da transformação das paisagens — particularmente intenso entre indígenas e ribeirinhos, para quem o território é, ao mesmo tempo, lugar de vida, de trabalho e de memória.
- *A ecoansiedade (Coffey et al., 2021; Pihkala, 2022)*
Explica a zona cinzenta (~ 1/5) e as intenções de abandono: perdas territoriais entre ribeirinhos e pescadores, imprevisibilidade produtiva para agricultores e colonos, pressões urbanas para entregadores — todas formas de angústia antecipatória diante de um futuro percebido como inabitável.

Ribeirinhos

Os ribeirinhos concentram os sinais mais intensos de tristeza (**18,7%**) e de desespero (**9,8%**) entre as comunidades tradicionais. O deslocamento forçado provocado por Belo Monte gerou um sofrimento psíquico vivido como um luto, confirmado pelas entrevistas realizadas nos RUCs, onde muitos moradores descrevem um cotidiano de isolamento social e inatividade.

Esse desenraizamento vem acompanhado de uma perda de continuidade cultural: a navegação no Xingu, antes eixo vital, tornou-se arriscada ou impossível durante as vazantes. A desorganização territorial e a redução das trocas alimentam um sentimento de abandono coletivo.

Esse sofrimento inscreve-se claramente no registro da solastalgia: uma dor ligada à transformação do território, amplificada pela dependência climática direta do modo de vida ribeirinho e pela marginalização institucional após a construção da barragem.

Indígenas

Apresentam alta determinação (**36,9%**, contra **27,8%** entre os não indígenas), mas menor contentamento (**41,3%**) e sinais aumentados de sofrimento emocional: pensamentos de automutilação (1,1%, contra 0,1%), ansiedade (**7,6%**), desespero (**3,3%**) e consumo de álcool ou drogas um pouco mais frequente (**1,1%**). Essas diferenças revelam uma mobilização psíquica intensa, forjada na defesa identitária e territorial desde Belo Monte, mas paga ao preço de um alto custo emocional. As secas recentes agravaram as perdas agrícolas, intensificando a dependência das estruturas de acolhimento em Altamira e o surgimento de comportamentos de risco. Essa “luta interiorizada” ilustra o paradoxo de uma resiliência militante, que protege a identidade ao mesmo tempo em que fragiliza a saúde mental diante das pressões climáticas e institucionais.

Barracão de garimpeiros. Crédito: Jean-François Véran. CLISEVE@ Altamira, 2025.

“Há muita atividade humana, muita poluição, e nada é feito. Fala-se o tempo todo em desmatamento, mas nada muda. O clima não melhora derrubando árvores. O que mais me revolta é o que está acontecendo com nossas terras indígenas. Existem reservas, sim, mas elas são constantemente atacadas por empresas nacionais e internacionais. Agora tudo é projeto de carbono: prometem muito dinheiro, mas, no fundo, nada muda. Fingem ‘compensar’ a destruição captando carbono em outro lugar, enquanto continuam destruindo aqui. É só um remendo: pagam para proteger lá fora enquanto poluem ainda mais aqui.

Dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo... mas o que realmente se faz para salvá-la? A cada ano há mais desmatamento. E, com ele, cada vez mais doenças ligadas ao ar e à poluição.”
(Líder indígena, 57 anos)

Colonos

Os colonos apresentam o nível mais alto de fadiga emocional de todo o estudo (**45,6%**), associado a um contentamento reduzido (**39,2%**) e a uma baixa taxa de organização (**3,8%**). A ansiedade permanece moderada (**7,1%**), mas sua incerteza fundiária crônica reflete um desgaste difuso mais do que um sofrimento agudo. Agricultores às vezes sem títulos de terra ou trabalhando em parcelas de terceiros, possuem uma capacidade limitada de adaptação às secas e ao aumento do calor. Sua ecoansiedade decorre menos do clima em si do que da impossibilidade de planejar o futuro: não dispõem de meios de irrigação nem de garantias sobre a posse da terra. Esse perfil expressa uma fadiga psíquica cumulativa, situada na fronteira da ruptura.

“De 1970 a 1980 foi um período de muita facilidade. Tinha castanha, borracha, peixe. Eu trabalhava com pesca de peixes ornamentais – olho-de-bota, acaré. Naquela época, a maioria vivia da pesca de peixes ornamentais. Eu vendia direto em Altamira. O acaré desapareceu, porque não se reproduz quando o rio está seco. Era nos meses de novembro e dezembro, mas agora o rio seca completamente. Ganhávamos 300 reais por dia, hoje mal dá 20. Emprego aqui é coisa rara. Desde então fui garimpeiro e trabalhei com muito mercúrio. Posso estar contaminado, mas não tenho certeza. Não quero morrer debaixo de uma barragem, isso me dá medo. Minha filha foi embora para não cair em depressão.”
(Líder comunitário, 65 anos)

Entrevista na Casa do Índio (casa de acolhimento no centro de Altamira para indígenas que vivem na floresta). Crédito: Charles de Souza Oliveira. CLISEVE@ Altamira, 2025.

SETORES PROFISSIONAIS

Heatmap 2. Escores dos principais estados x setores (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Agricultura

O contentamento é elevado (**61,3%**). A determinação (**21,8%**) permanece, porém, limitada pela fadiga cumulativa decorrente das ondas de calor prolongadas e da seca de 2024, que fragilizaram as plantações. O setor mantém um forte enraizamento identitário – o vínculo com o mundo vivo atua como um recurso protetor –, mas a pressão climática e a incerteza sobre as colheitas geram um estresse latente. Vários respondentes associam seus distúrbios do sono ou crises de ansiedade ao medo de novas perdas agrícolas. Nos bancos da sede do sindicato, os agricultores entrevistados identificam sem hesitação a dimensão psíquica direta ligada ao impacto climático na produção familiar.

Serviços especializados e construção

Esses setores apresentam um nível de contentamento de **45,8%** (serviços) e **45,5%** (construção), associado a uma determinação em torno de **33%**. Os indicadores de sofrimento psicológico permanecem moderados ($\approx 10\%$), e a fadiga ($\approx 27\%$) continua sendo o principal sintoma. A estabilidade contratual atua como fator de proteção, mas o calor e a pressão hierárquica mantêm um estresse latente.

Transporte / entrega

Os picos de ansiedade (**13%**) estão entre os mais altos de todo o estudo, acompanhados de uma fadiga persistente e de uma taxa média de satisfação de **55,6%**. Os motoristas descrevem um estresse térmico constante, agravado pela fumaça dos incêndios, pela desidratação e pelas interrupções no trânsito causadas pelo calor e pelas chuvas. Os dados evidenciam um sofrimento psicológico invisível, alimentado pela pressão do tempo real e pela lógica dos aplicativos digitais, que se traduz em uma forma de “paranoia algorítmica” (Alacovska et al., 2022). Essa combinação de precariedade, exposição climática e sobrecarga de solicitações faz do setor de transporte um dos mais vulneráveis do ponto de vista psíquico.

Garimpo

Baixo contentamento (**30,6%**), alta fadiga (**41,7%**), desespero (**8,1%**) e ansiedade (**8,3%**) indicam um sofrimento psíquico agravado pelos eventos climáticos e pela gestão hídrica da barragem, que inunda as áreas de produção. O esgotamento mental é acompanhado por isolamento social e aumento do consumo de álcool, em um contexto de incerteza em torno do projeto Belo Sun e de total ausência de acompanhamento psicológico. Alguns casos recentes de suicídio entre jovens confirmam a fragilidade de uma população exposta de forma contínua a uma tripla vulnerabilidade: climática, química (mercúrio) e emocional.

Pesca artesanal

Uma forte determinação (**37,8%**) coexiste com a fadiga (**42%**) e o desespero (**10,9%**). Apenas **26,9%** declaram estar satisfeitos — **2,3 vezes menos que os agricultores**. Essa configuração expressa um luto ecológico profundo, ligado à escassez de peixes e à perturbação climática do ciclo da piracema, o que abala os referenciais comunitários. O esgotamento psicológico coletivo enraíza-se na perda do território e na incerteza hidrológica. A mobilização política funciona como um mecanismo de sobrevivência psíquica, mas ao preço de um forte desgaste emocional.

Presença da equipe de pesquisa durante uma mobilização de pescadores no local da barragem de Belo Monte, no contexto das reivindicações por reparação financeira. Crédito: Jean-François Vêran. CLISEVE© Altamira, 2025.

O que revela o CLISEVE© Altamira 2025 sobre a saúde mental

- **O trabalho ao ar livre não é, por si só, patogênico:** ele pode ser fonte de bem-estar quando o vínculo com o mundo vivo e com o território permanece intacto, mas torna-se fator de sofrimento quando essas continuidades simbólicas são rompidas (pescadores, ribeirinhos).
- **Uma “zona cinzenta emocional” abrange um quinto dos trabalhadores (19,2%):** um mal-estar difuso, feito de fadiga, ansiedade e distúrbios do sono — sem evoluir para sofrimento agudo, mas pesando sobre a vida cotidiana e sobre a capacidade de projetar o futuro.
- **Uma minoria em sofrimento agudo (4,4%):** 39 pessoas entrevistadas apresentam uma vulnerabilidade extrema, na qual o clima atua como fator de ruptura, destacando a necessidade de detecção precoce e de acompanhamento adequado.

Garis / agentes de limpeza

Os garis / agentes de limpeza de Altamira apresentam um nível elevado de contentamento (**58,1%**) e uma determinação significativa (**30,2%**), mas também uma fadiga (**34,9%**). Sua resiliência psíquica baseia-se no status profissional formal (empregados municipais ou contratados), no trabalho em equipe e na designação territorial fixa, que favorecem um sentimento de pertencimento. Entretanto, o calor extremo e a falta de autonomia hierárquica alimentam uma “saturação silenciosa”, situada entre o reconhecimento parcial e o desgaste cotidiano.

“A ansiedade vem o tempo todo, faço todo tipo de exame e não dá nada. Não durmo à noite, sinto minhas pernas pesadas, e há centenas de pessoas na minha frente para conseguir ver o psiquiatra.”
(Comerciante ambulante, 48 anos)

“Durante as rondas, a gente se sente muito cansado quando pega muito sol... Fica cansado, mas tem que trabalhar mesmo assim. É um trabalho exaustivo, sem horário, carregando muito peso.”
(Trabalhador diarista responsável pela descarga de caminhões, 32 anos)

“Quis fazer coisas demais e não consegui, depois passei dias sem dormir, achei que ia morrer.” (Mototaxista, 31 anos)

A solastalgia e a ecoansiedade são empiricamente objetivadas: expressam uma perda da relação com o território e uma preocupação crônica diante da imprevisibilidade climática.

● **O risco saúde-climático no trabalho não depende do clima isoladamente:** ele amplifica as fraturas sociais e estatutárias — insegurança fundiária, informalidade, uberização — e se inscreve em contextos de violência e desigualdades estruturais.

● **As pertencenças comunitárias não são uniformemente protetoras:** para os povos tradicionais, “garantir-se” na arena institucional constitui um recurso, mas também uma carga psíquica adicional e um fator de vulnerabilidade relacional.

● **A ambivalência do clima — ao mesmo tempo sofrimento e recurso — constitui o núcleo da experiência psicológica:** a consciência ecológica pode alimentar a mobilização e a resistência, mas ao preço de uma fadiga existencial que revela os limites da resiliência.

CLIMA SOB TENSÃO: QUANDO O DESGASTE CLIMÁTICO POTENCIALIZA A VIOLÊNCIA

Em Altamira, as mudanças climáticas não produzem a violência, mas intensificam seus fronts: disputas por água e territórios, pressões fundiárias e agroindustriais, tensões urbanas e discriminações. Ao catalisar essas dinâmicas, o clima transforma a exposição à violência em um componente direto do risco saúde-climático no trabalho.

Essa análise se inscreve na continuidade das reflexões desenvolvidas pelo projeto CONTER (ANR-EHESS), que investiga como as configurações ambientais e sociais recompõem os regimes contemporâneos de violência.

De Violência e territórios em Altamira: uma continuidade histórica

Da colonização a Belo Monte, a violência constitui um fio condutor do desenvolvimento de Altamira. Antiga “capital da Transamazônica”, a cidade foi, entre 2015 e 2017, a mais violenta do Brasil, com um índice recorde de 107 homicídios por 100 mil habitantes.

A construção da usina de Belo Monte provocou uma explosão demográfica e social: triplicação da população, afluxo massivo de trabalhadores, prostituição, drogas e a instalação de facções criminosas – grupos organizados oriundos dos grandes presídios brasileiros (como o Comando Vermelho ou o CCA).

Ainda hoje, os RUCs concentram uma violência difusa, ligada às expulsões, desigualdades climáticas e ao abandono institucional. Nesse continuum, a violência se impõe como uma realidade transversal, reativada a cada ciclo de crescimento, de seca ou de reassentamento.

! Taxa de homicídios de 107 por 100 mil habitantes em 2017: durante a construção da usina de Belo Monte, Altamira foi considerada o município mais violento do Brasil.

(Atlas da Violência 2019, IPEA / Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

Linha do tempo. Violência, território e clima. CLISEVE© Altamira, 2025.

! Quase um em cada dois trabalhadores (49,4%) declara ter sofrido algum tipo de violência nos últimos dois anos – uma tensão estrutural, agravada pelas crises climáticas.

Gráfico 13. Distribuição das formas de violência declaradas (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Violência e clima: três regimes em Altamira

O estudo identifica três regimes de violência, que o clima local amplifica e desloca (Gráfico 13 e Heatmap 3):

Territorial sistêmico (garimpeiros e pescadores)

As vazantes, secas e a escassez de peixes reduzem os recursos, agravando as ameaças (**56,1%**) e os deslocamentos forçados (até **13,9%**). Na Ilha da Fazenda, os garimpeiros sofrem uma verdadeira estratégia de intimidação: “É um garimpo na sua forma mais cruel, onde tudo é caro e a violência só aumenta.” Entre os pescadores, **45,6%** relatam ameaças explícitas de perda de acesso às áreas de pesca e **18,5%** registram depredações de equipamentos. “O dono chegou com seus capangas armados”, conta um deles. Entre as cheias artificiais da barragem e as secas do Xingu, a instabilidade hídrica alimenta um clima de medo e de luto ecológico: “Hoje tudo acabou... nossa sobrevivência não existe mais.”

Estrutural fundiária (agricultura)

As secas prolongadas e as queimadas fragilizam as colheitas, reduzindo a renda e acirrando as tensões locais. A irregularidade climática amplifica esses conflitos: **31,8%** dos agricultores relatam violências fundiárias, **17%** ameaças diretas e **22%** litígios relacionados à posse da terra. Quase um em cada dez denuncia negação de direitos por falta de registro ou recusa na validação da propriedade.

O clima atua aqui como um catalisador: a cada estação seca, renasce o medo de ser desapropriado por falta de recursos para proteger a terra ou de vê-la ser tomada por terceiros.

Urbano cumulativo (transporte, rua, serviços)

O calor extremo, as chuvas torrenciais e o estresse ambiental agravam as tensões em um espaço público já saturado. Os trabalhadores do transporte urbano enfrentam **38%** de violências verbais, **15%** de assédio moral e **12%** de furtos ou depredações. Nas ruas, os vendedores ambulantes relatam **22,8%** de violências verbais, **16,8%** de discriminação e **20,8%** de perdas de material. Sob o efeito do clima, essas agressões se multiplicam: o calor, as filas de espera e os atrasos aumentam a irritabilidade e os conflitos, transformando a violência cotidiana em um componente do risco saúde-climático no trabalho urbano.

“Os pescadores do Xingu pedem socorro à COP 30”: mensagem de desespero. Crédito: Jean-François Vêran. CLISEVE© Altamira, 2025.

“O dono do terreno chegou e mandou a gente sair do lugar onde estávamos. Tínhamos acabado de chegar, fizemos uma fogueira para assar um peixe antes de voltar a pescar. Ele disse que não queria ninguém ali, porque a terra era dele, e chegou com arrogância, acompanhado de seguranças armados. A gente só falou que ia assar o peixe ali mesmo, mas ele respondeu que não podíamos, que tínhamos que sair imediatamente. Então apagamos o fogo, guardamos nossas coisas, colocamos tudo de volta no barco e tivemos que ir embora sob ameaça.”
(Pescador, 54 anos)

“Ele vai acabar sendo expulso, de um jeito ou de outro. (...) Ou vem se amontoar na periferia da cidade, ou vai cada vez mais longe, para as áreas onde ainda resta um pouco de floresta – e lá acaba desmatando, porque não tem outra escolha. (...) Os outros vão tomar essas terras para revender. E ele vai acabar sendo expulso de novo.”
(Agricultor, 35 anos)

Heatmap 3. Distribuição das modalidades de violência por setor (N=899) – CLISEVE© Altamira 2025.

Violência e ecoansiedade: um efeito em cadeia

Cada exposição adicional à violência aumenta o sofrimento psíquico (+0,10). A poliexposição acumula fadiga, ansiedade e desespero, amplificados por uma ecoansiedade difusa: o clima e a insegurança social se combinam para produzir um desgaste psíquico cumulativo.

O estudo destacou a combinação entre clima e violência no trabalho urbano ao ar livre. Crédito: Jean-François Véran. CLISEVE© Altamira, 2025.

O que o CLISEVE© Altamira revela sobre as relações entre violência e clima:

A exposição à violência constitui, por si só, um fator de risco saúde-climático no trabalho em Altamira:

Primeiro, porque, como mostra o Population Assessment Tool aplicado por Médicos Sem Fronteiras – do qual o estudo CLISEVE© deriva em parte (Véran, 2020) –, o clima e a violência impactam tanto a saúde física quanto a saúde mental. Violência e clima são, portanto, dois fatores cuja combinação aumenta o risco saúde-climático no trabalho.

Em seguida, porque as violências relacionadas ao clima, sejam elas as disputas pelo acesso à água – furtos de água foram registrados durante a seca de 2024 – ou os acessos de agressividade nos canteiros de obra e no trânsito quando o calor se torna insuportável, se sobrepõem à violência estrutural ligada ao acesso à terra, à água e à cidade. O clima, assim, reforça e reconfigura as formas de violência estrutural.

Por fim, essas formas de violência retroalimentam a ecoansiedade latente, reativando o medo, a tensão e o desgaste psíquico. O estudo mostra, portanto, como violência e clima se amplificam mutuamente para gerir riscos sanitários complexos.

ABANDONO DE ATIVIDADE: O 'SINAL VERMELHO' DA RESILIÊNCIA CLIMÁTICA

Em Altamira, 34,7% dos trabalhadores ao ar livre afirmam que pretendem ou consideram abandonar sua atividade nos próximos cinco anos. Isso não representa uma sucessão de falhas individuais, mas sim o sinal extremo de exposições climáticas e sociais cumulativas, quando “aguentar firme” já não basta.

Gráfico 14. Principais indicadores da intenção de abandono de atividade (N=899) – CLISEVE© Altamira 2025.

34,7% dos trabalhadores consideram deixar sua profissão nos próximos 5 anos.

61,5% consideram o calor extremo uma razão legítima para parar.

A violência e os marcadores psíquicos aumentam o risco de abandono: ameaça (+0,93), fracasso familiar (+0,75), fadiga constante (+0,42), tristeza (+0,33).

Intenções de abandono segundo o setor

Como mostra o Gráfico 15, as diferenças entre os setores são marcantes. No transporte e nas entregas, mais de um em cada dois trabalhadores pensa em deixar sua atividade (27% “possibilidade”, 24,7% “certeza”), enquanto na limpeza urbana, quase três em cada dez declaram querer sair (30,2% “certeza”).

Em contrapartida, a pesca artesanal apresenta forte estabilidade (55,8% “certos de continuar”), e a agricultura demonstra o mesmo enraizamento, com 65,7% dos respondentes prevendo manter sua atividade apesar das restrições climáticas.

Em Altamira, as profissões urbanas concentram as intenções de saída – sinal da fadiga social já identificada nos sintomas de saúde mental e, sem dúvida, também da maior possibilidade de mobilidade profissional oferecida pelo contexto urbano.

As atividades tradicionais – pesca e agricultura – mostram maior resistência, expressão de um forte vínculo territorial e de uma dependência econômica dos recursos locais. Essa persistência ilustra como a solastalgia (sofrimento diante da degradação ambiental) pode, paradoxalmente, alimentar a vontade de permanecer e resistir.

Gráfico 15. Distribuição das respostas à intenção de abandonar o emprego por setor de atividade (N=899) – CLISEVE© Altamira, 2025.

Com certeza não (%) Sim, com certeza (%)
Provavelmente não (%) Não sei (%)
É uma possibilidade (%)

O que leva a desistir: sofrimento psíquico em primeiro lugar, calor em seguida

O desgaste psíquico é o motor silencioso do desengajamento. A decisão de deixar o trabalho se explica, antes de tudo, pelo cansaço mental, antes de qualquer outro indicador.

Quatro sinais pesam de forma decisiva: sentimento de ameaça (+0,93), fracasso familiar (+0,75), fadiga constante (+0,42) e tristeza (+0,33). Cada um aumenta significativamente a probabilidade de querer abandonar a atividade. De modo geral, quanto mais baixo o escore emocional (desequilíbrio entre emoções positivas e negativas), maior a intenção de abandono ($r = -0,21$; $p < 0,001$).

O calor extremo representa um verdadeiro limite físico: 61,5% dos trabalhadores consideram que, além de certo ponto, parar se torna legítimo. Não se trata, portanto, apenas de uma escolha, mas de uma restrição imposta pelo corpo. Os dados confirmam: quanto mais o calor é percebido como insuportável, maior a intenção de deixar o trabalho ($r = 0,319$; $p < 0,001$).

Os mais jovens (<45 anos) projetam-se mais fortemente na ideia de abandono ($r = -0,11$; $p = 0,0007$), com exceção dos setores tradicionais, como agricultura e pesca.

! 61,5% consideram que, além de um certo limite de calor, trabalhar deveria ser opcional.

! Uma clara maioria (62%) considera que deveria se parar de trabalhar entre 30 e 35 graus.

Gráfico 16. Distribuição das respostas à pergunta: "A partir de que temperatura o trabalho deveria se tornar opcional?" (N=899) – CLISEVE® Altamira, 2025.

Limite coletivo: um referencial em 30–35 °C

O Gráfico 16 ilustra a percepção coletiva dos limites de calor a partir dos quais o trabalho deveria se tornar opcional. Em Altamira, a maioria dos respondentes situa esse limite entre 30 °C e 35 °C (respectivamente 26% e 36%), confirmando a existência de uma fronteira corporal e social compartilhada. Um quarto (25%) o coloca em 40 °C, enquanto 14% afirmam que o trabalho nunca deveria ser suspenso.

Os mais jovens pedem com mais frequência a interrupção do trabalho a partir de 30–35 °C ($p < 0,001$). A opção "Nunca" aparece sobretudo entre os 45–64 anos dos setores de transporte, rua, garimpo e agricultura – o que sugere menos uma adesão ao princípio de um trabalho sem limite de temperatura do que uma aceitação forçada pela falta de alternativas.

O mesmo estudo CLISEVE®, conduzido em 2024 na viticultura francesa, mostra uma distribuição muito semelhante: 67,4% situam o limite entre 30 °C e 35 °C (30,9% para 30 °C, 36,5% para 35 °C e 32,6% para 40 °C), mas nenhuma resposta "nunca". Essa proximidade nas respostas sugere a existência de um referencial compartilhado em torno de 30–35 °C, que transcende os contextos sociais e geográficos.

O que o CLISEVE® Altamira revela sobre a relação entre clima e abandono da atividade:

- Em Altamira, abandonar o trabalho pode ser desencadeado pela experiência de um ponto de ruptura diante do risco saúde-climático no trabalho.
- Essa ruptura surge no cruzamento de três limites principais: a fadiga psíquica, a restrição térmica e a pressão socioeconômica que impede qualquer adaptação sustentável.
- Diante desse limite, a maioria dos trabalhadores concorda com a necessidade de regulamentar o trabalho de acordo com o risco saúde-climático imposto pelas ondas de calor extremas: mais de um em cada dois considera legítimo interromper a atividade entre 30 °C e 35 °C.
- Esse consenso expressa um pedido claro por regulação pública, a ser incorporada aos planos de gestão de riscos, para que a proteção da saúde não dependa mais apenas da resistência individual.

DO BOM SENSO ÀS DEMANDAS POR AÇÃO: UMA CONSCIÊNCIA SANITÁRIA DIANTE DO CLIMA

Em Altamira, as observações de campo revelam uma percepção clara das condições mínimas necessárias para preservar a saúde no trabalho sob calor extremo: beber água, ter abrigo, adaptar o ritmo e o vestuário.

O Gráfico 17 evidencia um conjunto de necessidades convergentes — água potável (**73,1%**), zonas de sombra (**49,3%**), roupas adequadas (**50,5%**) e horários ajustados (**48,9%**) — consideradas indispensáveis pelos trabalhadores para se adaptar ao clima.

Essas prioridades, embora bem identificadas, continuam sendo implementadas de forma desigual: apenas **50,6%** declaram ter acesso efetivo à água potável, **31,8%** contam com horários adaptados e cerca de **46%** dispõem de vestimentas realmente adequadas.

Os descompassos entre as necessidades expressas e as condições reais revelam o papel determinante das instituições na regulação do tempo, das infraestruturas e do abastecimento.

Essa passagem do “bom senso” à identificação de necessidades vitais não atendidas marca o surgimento de uma consciência sanitária — aquela que busca transformar as evidências vitais em reivindicações concretas, diante do risco saúde-climático no trabalho.

Gráfico 17. Diferença entre necessidades percebidas e necessidades efetivamente atendidas de adaptação ao calor (N=899) — CLISEVE© Altamira 2025.

“Em plena Amazônia, os trabalhadores carecem de água...”

O paradoxo é evidente: no coração da Amazônia, que abriga a maior reserva de água doce do planeta, o acesso à água potável continua sendo uma das carências mais significativas enfrentadas pelos trabalhadores. O estudo mostra que essa escassez é estrutural e agravada pelas secas. O funcionamento da usina de Belo Monte modificou profundamente o regime hidrológico do rio Xingu, reduzindo as vazões e secando braços inteiros do rio. A essa limitação somam-se a contaminação dos poços por mercúrio e pesticidas, a dependência dos caminhões-pipa e as dificuldades de gestão municipal do sistema de abastecimento implantado pela Norte Energia, empresa concessionária da usina. Quando as canalizações foram instaladas, os poços artesianos individuais foram fechados por decreto, por razões sanitárias, o que aumentou a dependência de uma rede coletiva ainda incompleta e frequentemente ineficiente. As secas sucessivas agravaram o estresse hídrico da população. No auge da seca de 2024, o acesso à água potável tornou-se a reivindicação central dos movimentos sociais, símbolo de um direito vital ainda não garantido.

“A água passa pela comunidade, mas muitas casas não são ligadas ao sistema. (...) Nos RUCs, a gente depende dos caminhões-pipa, mas a água não é boa. (...) As crianças vivem com dor de barriga, e a água do rio já não dá mais pra beber.”
(Trabalhador ribeirinho residente em um RUC, 37 anos)

“A água tem gosto de ferrugem, fica com uma película de óleo. Deixa um gosto ruim na boca. (...) A água mudou desde Belo Monte, mas ninguém nos indenizou. Talvez esteja contaminada, mas a gente não sabe de nada.”
(Garimpeiro, 41 anos)

“Antes, eu tinha o rio na frente de casa, agora tenho que esperar o caminhão. (...) Às vezes ele não passa, então a gente compra água em galão. (...) Vivemos a oito quilômetros do Xingu e não temos mais água.” (Mulher de 28 anos, deslocada para um RUC)

Práticas de adaptação e limitações materiais

Em um contexto de recursos limitados, a adaptação baseia-se, antes de tudo, nas soluções mais acessíveis (tabela 5). O uso de equipamentos de proteção individual (**59,1%**), as pausas para hidratação e as roupas adequadas (**~50%**) constituem as primeiras estratégias de autoproteção. Essas respostas, centradas no corpo, são imediatas e eficazes, mas seus efeitos permanecem limitados.

Nos canteiros de obra, nas ruas ou nas margens do Xingu, os trabalhadores improvisam: molham a camiseta na água, se abrigam sob um caminhão, estendem uma lona plástica ou compartilham uma garrafa entre colegas. Nas zonas rurais, os agricultores começam a jornada antes do meio-dia; nas cidades, os agentes de limpeza continuam trabalhando por falta de autonomia na gestão da própria exposição ao calor. Esses gestos cotidianos expressam uma engenhosidade forçada, baseada na improvisação mais do que na prevenção institucional.

Em contrapartida, as soluções técnicas mais elaboradas – ventilação (**17,3%**), irrigação (**23,9%**), aplicativos móveis (**10,4%**), sensores térmicos (**8,5%**) – permanecem inacessíveis, dependentes de infraestruturas frágeis, energia instável e de um apoio institucional insuficiente. Assim, a adaptação se constrói em um espaço de tensão entre iniciativas locais e falhas estruturais. As formas de adaptação variam conforme as profissões: os trabalhadores da construção civil apostam nos equipamentos individuais (**78%**), os agricultores na irrigação (**39%**) e os pescadores no apoio financeiro (**81%**). O comércio ambulante concentra-se no acesso à água (**63%**), enquanto os serviços privilegiam ferramentas digitais (**17%**). Essas análises setoriais são detalhadas nas fichas profissionais CLISEVE®, divulgadas durante as restituições participativas locais, fora do escopo deste relatório sintético.

! O risco saúde-climático no trabalho é gerido principalmente por gestos de autoproteção, que não foram suficientes para prevenir os múltiplos sintomas observados durante a seca de 2024. Uma prevenção institucional direcionada poderia reforçar os mecanismos de adaptação já existentes no campo, ampliando sua eficácia e sustentabilidade.

Tabela 5. Hierarquia das soluções de adaptação segundo sua acessibilidade e impacto percebido (N=899). CLISEVE® Altamira, 2025.

Soluções imediatas (apropriáveis, de baixo custo)	Soluções condicionais (infraestruturas, investimentos, acesso a direitos)
Equipamentos de proteção – 59,1%	Ventilação/ar-condicionado – 17,3%
Gestos cotidianos (sombra, roupas, pausas, água) ≈ 50%	Aplicativos móveis – 10,4%
	Sensores – 8,5%
	Irrigação (todos os setores) – 15,6% / 23,9% na agricultura
	Apoio social / saúde – 30,7%

“Eles têm Starlink, mas não têm água.”
(Sindicalista, 58 anos)

“Só vamos plantar com irrigação, mas não existe nenhum projeto.”
(Agricultor, 48 anos)

“Plantar mais árvores, colocar um guarda-sol na bicicleta. [...] O que ajuda contra o calor é se banhar no rio.” (Vendedora ambulante, 32 anos)

Margem do Xingu. As estratégias de proteção contra o calor são, na maioria das vezes, elementares. Crédito: Jean-François Véran. CLISEVE Altamira, 2025.

Saberes práticos, expertise médica e dados: uma tripla demanda

Três dimensões principais se destacam entre as necessidades expressas em informação (Gráfico 18): Primeiro, os saberes operacionais — **42%** dos respondentes desejam uma formação simples sobre prevenção ao calor e **47,8%** informações sobre roupas e equipamentos adequados —. A busca é por autonomia imediata na gestão do risco corporal. Em seguida, uma abertura à expertise médica especializada (**30,5%**) mostra que os trabalhadores reconhecem agora os efeitos do clima como pertencentes ao campo da saúde, e solicitam um acompanhamento profissional para interpretar e tratar os impactos físicos. Por fim, a demanda por dados científicos validados (**23,6%**) expressa o desejo de compreender e legitimar essas experiências por meio de referências objetivas, capazes de sustentar reivindicações e decisões coletivas. Essas expectativas não refletem uma dependência maior em relação às instituições, mas sim uma vontade de articular diferentes regimes de saberes: a experiência vivida, a competência técnica e a prova científica. Elas indicam o surgimento de um espaço de coprodução entre saúde pública, medicina do trabalho e climatologia, onde o saber se torna um instrumento de negociação, autoproteção e reconhecimento social e institucional.

 42,2% dos trabalhadores desejam uma formação preventiva contra os riscos saúde-climáticos, mas apenas 24% já tiveram acesso a esse tipo de capacitação.

Desigualdades marcantes na prevenção climática

Os trabalhadores formais contam com **51%** de cobertura em formação e **43,8%** em planos de ação, contra apenas **18,9%** e **13,7%** entre os trabalhadores informais, e menos de **10%** de medidas entre os autônomos. Os agentes de limpeza (**46,5%**) e os trabalhadores da construção civil (**28,7%**) aparecem relativamente mais cobertos, mas dentro de programas ainda centrados na segurança tradicional, sem considerar o fator climático. Essa fratura evidencia a necessidade de apoio diferenciado e de mecanismos operacionais adaptados ao campo: nos setores de transporte, a avaliação de riscos (**20,7%**) e o uso de ferramentas de informação, como aplicativos para smartphone, são prioritários; na agricultura, a demanda por acompanhamento integrado (**65%**) ressalta a urgência de políticas de prevenção adaptadas às realidades climáticas.

Gráfico 18. Principais indicadores de demanda d'information (N=899). CLISEVE© Altamira 2025.

“Não houve nenhum tipo de informação sobre os sintomas respiratórios ligados à fumaça ou ao calor, e a vigilância ambiental não tem esse olhar.”
(Epidemiologista, Altamira)

“As mudanças climáticas são pouco estudadas; os programas começam a incluí-las, mas ainda de forma muito lacunar.”
(Professor, Altamira)

O risco climático, ausente dos dispositivos de prevenção

A diferença entre as expectativas e os mecanismos existentes revela um déficit estrutural: **42,2%** dos trabalhadores desejam uma formação preventiva, mas apenas **24%** já receberam algum tipo de capacitação. Da mesma forma, apenas **27%** mencionam a existência de ações específicas contra o calor, enquanto **48%** afirmam não observar nenhuma medida. Esses números evidenciam a não integração do risco saúde-climático no trabalho nos marcos regulatórios brasileiros (NR-1, PGR), ainda centrados nos riscos tradicionais, sem incorporar os efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde e as condições de trabalho.

● A plataforma CLISEVE© propõe-se a contribuir para suprir esse déficit, oferecendo módulos de formação e de acompanhamento dedicados ao risco saúde-climático no trabalho.

Gráfico 19. Obstáculos e apoios identificados para a adaptação aos riscos de saúde relacionados com o clima no trabalho (N=899). CLISEVE@ Altamira, 2025.

“Meu pai está aqui há 36 anos. Só no ano passado ele conseguiu o documento da terra. Passou 35 anos sem. E hoje, meu pai é a exceção das exceções. Porque a grande maioria desses agricultores familiares não tem título de propriedade. Sem documento, eles não conseguem acessar crédito nem outras políticas que lhes permitiriam melhorar tecnicamente seu sistema diante do clima.” (Agricultor, 45 anos)

Alavancas a serem ativadas: custos, terra e acompanhamento

Esta seção destaca três alavancas decisivas de adaptação — o custo, o acesso à terra e o apoio técnico — que estruturam, ao mesmo tempo, os obstáculos percebidos e as margens de ação possíveis diante do risco saúde-climático no trabalho (Gráfico 19).

O custo: um freio estrutural (42,4%)

Os custos são o obstáculo mais citado (42,4%); na agricultura, chegam a 54,2%, acompanhados de uma demanda por apoio financeiro de 71,2% e de necessidades específicas (irrigação 39,1%; equipamentos 62,7%). Entre os vendedores ambulantes, a resiliência passa por formas de microcrédito “climático” (caixas térmicas, abrigos, EPIs), confirmando que os “gestos” de adaptação são conhecidos, mas fora do alcance econômico. Para os ribeirinhos, o custo, às vezes mencionado, de transportar água por várias horas de barco ilustra o impasse econômico vivido durante os períodos de seca.

Terra e burocracia: o acesso difícil (14,7%)

Regularizar a terra, obter um CPF, um registro de microempreendedor individual (MEI), comprovar residência — são procedimentos muitas vezes inviáveis para famílias rurais com mobilidade constante. Subsídios agrícolas, auxílios climáticos e inclusão em planos municipais exigem um conjunto de documentos: comprovante de residência, CPF, regularização fundiária, NIS, inscrição no CadÚnico, número do lote. A burocracia administrativa torna-se, assim, o pré-requisito da adaptação ao risco saúde-climático, limitando o acesso justamente daqueles que mais precisam dele.

Apoio técnico — uma adaptação em espera (26,8%)

O apoio técnico é solicitado por **26,8%** dos respondentes (chegando a **41%** na agricultura). As expectativas referem-se a medidas simples: zonas de sombra (**59%**), ajuste de horários (**54,6%**) e pontos de água (**78,2%** na construção civil). A diferença entre demanda e implementação, especialmente no setor da construção (**55,4% vs 27,7%**), revela um bloqueio organizacional mais do que uma falta de conhecimento técnico. Na agricultura e na pesca, as prioridades técnicas dizem respeito à gestão concreta da água, à manutenção dos equipamentos e à planificação dos tempos de exposição, enquanto no comércio ambulante as necessidades se concentram em soluções portáteis de sombra e hidratação. O conjunto expressa uma demanda por apoio pragmático, voltada às condições materiais e organizacionais da adaptação, e não à aquisição de novos conhecimentos. Entre os trabalhadores do comércio ambulante, **17,4%** afirmam não precisar de apoio. Essa ausência de demanda provavelmente não indica autossuficiência real, mas sim a dificuldade, em um segmento tão precário, de formular necessidades concretas de suporte.

Esses resultados confirmam que a adaptação ao risco saúde-climático no trabalho enfrenta a dificuldade de transformar a informação e os conhecimentos disponíveis em meios concretos de ação. O estudo mostra que os trabalhadores identificam claramente o que seria necessário fazer — proteger-se, equipar-se, organizar-se —, mas a passagem à prática continua condicionada por três fatores estruturantes: o custo, o acesso administrativo e o apoio técnico efetivo.

ALTAMIRA E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA COP30

Na parte final da pesquisa CLISEVE®, duas perguntas permitiram relacionar a percepção dos direitos às políticas públicas: **1-** “Entre os - direitos a seguir, a quais você diria que tem acesso efetivo?” **2-** “Entre as medidas a seguir, quais você diria que sua cidade implementa?”

Essa dupla entrada busca compreender, ao mesmo tempo, o acesso real aos direitos vitais (água, saúde, alimentação, igualdade, energia, saneamento) e a visibilidade das políticas municipais que deveriam garanti-los. Ela permite observar se os habitantes percebem uma cadeia coerente entre as políticas locais e as condições de vida.

Esse diagnóstico local se insere plenamente na perspectiva da COP30, onde os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 (água), 8 (trabalho decente), 10 (redução das desigualdades), 11 (cidades sustentáveis) e 13 (ação climática) convergem.

A pirâmide dos direitos (gráfico 21) revela uma base sólida, mas incompleta: alimentação (**74,9%**), saúde (**73,2%**) e água (**68,9%**) abrangem a maioria dos trabalhadores ao ar livre, enquanto saneamento (**43,5%**) e igualdade de gênero (**25,1%**) concentram as exclusões. Os trabalhadores conectados às redes urbanas — limpeza, construção, serviços — têm melhor acesso que pescadores e garimpeiros. O “acesso à água” é predominantemente domiciliar; no trabalho, irregular e dependente de iniciativas individuais. As mulheres, mais numerosas nos RUC devido às suas atividades, acumulam privação de água, carga doméstica e isolamento. Para os ribeirinhos e indígenas, a seca e a contaminação hídrica representam uma verdadeira violência da água.

Altamira é uma cidade onde os direitos vitais avançaram, mas os direitos de rede e de igualdade continuam sendo pontos de fragilidade, especialmente diante dos desafios da adaptação climática.

Gráfico 20. Pirâmide espelhada dos direitos declarados (não acesso à esquerda, acesso à direita) (N=899). CLISEVE® Altamira 2025.

Convergências – os alinhamentos fecundos

Alguns alinhamentos observados revelam uma boa coerência percebida entre as políticas locais e os ODS reconhecidos como direitos efetivos.

Alimentação ↔ agricultura sustentável (ODS 2 e 12)

Na agricultura, **71,4%** dos respondentes percebem medidas municipais relacionadas à produção local ou sustentável, e quase dois terços (**64,9%**) declaram ter bom acesso à alimentação. Essa correspondência sugere um vínculo concreto entre políticas agrícolas e segurança alimentar: a sustentabilidade torna-se, aqui, um vetor real do direito à alimentação.

Saúde ↔ combate à pobreza e às desigualdades (ODS 3 e 10)

Entre os trabalhadores formais — serviços especializados, limpeza, construção — mais de **60%** identificam simultaneamente medidas sociais (emprego, redução da pobreza) e acesso efetivo à saúde (**73,2%** no conjunto da amostra). Nesse caso, o componente social da ação municipal revela-se um determinante diante do risco saúde-climático no trabalho, pois fortalece as capacidades de prevenção e adaptação.

Essas convergências mostram que a articulação entre políticas sociais e ambientais reforça a resiliência coletiva — tema central dos debates de Belém e da coerência esperada entre os ODS 3, 6, 10 e 13.

Água, trabalho e igualdade: os desafios da transição justa

Ao lado das coerências observadas, os descompassos entre certos direitos vividos e as medidas percebidas são evidentes.

Água e conservação – ODS 6 e 15

A água potável, declarada acessível por **68,9%** dos respondentes, associa-se apenas de forma fraca às políticas de conservação (**20%–22%**). Em outras palavras, aqueles que têm acesso à água não o relacionam a uma política ambiental, e os que percebem ações de conservação não deduzem daí um acesso efetivo à água. A sustentabilidade ecológica permanece dissociada da equidade urbana: a proteção da água como recurso não garante nem sua distribuição nem sua qualidade de uso.

Trabalho, energia e produção – ODS 7, 8 e 12

Da mesma forma, energia e trabalho digno estão mais vinculados a medidas sociais (**40%–45%**) do que a políticas de produção sustentável, o que revela um descompasso entre meio ambiente e economia local. Os habitantes associam esses domínios à luta contra a pobreza ou à criação de empregos, muito mais do que à transição energética ou à inovação produtiva – sinal de que as políticas de sustentabilidade ainda são pouco perceptíveis no cotidiano do trabalho.

Igualdade de gênero – ODS 5 e 10

Por fim, a igualdade de gênero, o direito mais frágil (**25,1%** de acesso), apresenta paradoxalmente as ligações mais frequentes com as medidas municipais (**>25%** na maioria das categorias): as ações são visíveis (notadamente graças ao ativismo dos movimentos sociais), mas seus efeitos permanecem limitados. Essa visibilidade sem efetividade alimenta um sentimento de dissonância e de fadiga social, sobretudo nos bairros periféricos e nos RUC.

- As convergências entre direitos vividos e políticas locais encarnam os eixos sociais da adaptação climática — prova de que uma coerência com os ODS é perceptível quando as medidas são tangíveis.
- As dissonâncias revelam os elos ausentes da transição justa: a água, a igualdade e o acesso efetivo aos serviços continuam sendo os pontos cegos da justiça climática.
- O risco saúde-climático no trabalho urbano nasce dessa dissociação entre sustentabilidade proclamada e direitos vividos. O estudo transforma esse diagnóstico em um instrumento de diálogo: conectar evidências locais, acompanhamento público e compromissos internacionais — da esfera municipal à COP30.

“A verdadeira violência é a falta de água. Não adianta se mobilizar sem denunciar essa violência que é a falta de água. Nós gritamos por água. É preciso esperar até as quatro da tarde para conseguir um balde. Um poço que custou milhões não deu em nada, a bomba enferrujou. Estamos pedindo socorro.”
(Militante de movimento social)

“O problema das mulheres é que elas não se apresentam como agricultoras. Nós explicamos que toda pessoa que vive no campo é agricultora. Quando vão se inscrever para votar, declaram que são donas de casa, mas nós as incentivamos a se declarar agricultoras. Na maioria dos casos, é o homem que é reconhecido como aquele que trabalha na agricultura.” (Representante sindical)

“Altamira, cidade do trabalho”: essa inscrição em uma rotatória no centro da cidade resume uma identidade coletiva fundada no esforço e na produção. Reconhecer o risco saúde-climático dos trabalhadores ao ar livre é prolongar essa identidade, inscrevendo-a em uma política de proteção e de reconhecimento do trabalho real — é isso que o estudo propõe. Crédito: Jean-François Véran. *CLISEVE Altamira, 2025.*

Apresentação do risco saúde-climático no trabalho pela equipe na **Escola Municipal Belo Monte – Vila Belo Monte**. Crédito: Jean-François Véran. *CLISEVE Altamira, 2025.*

Apresentação sobre o risco saúde-climático no trabalho em uma **empresa de manutenção e operação industrial**. O objetivo: integrar a dimensão saúde-climática ao Plano de Gestão de Riscos já existente. Crédito: Jean-François Véran. *CLISEVE Altamira, 2025.*

CINCO AÇÕES DIANTE DO RISCO SAÚDE-CLIMÁTICO PARA ALTAMIRA

O estudo *CLISEVE@ Altamira* revelou uma comunidade de percepção, de exposição e de experiência diante do clima: trabalhadores, instituições e habitantes compartilham agora uma mesma linguagem do risco.

Esses pontos de convergência definem as condições de uma comunidade de ação capaz de responder coletivamente aos desafios climáticos, em torno de cinco eixos complementares – campanha municipal, mediação social, saúde mental, empresas (90 dias) e certificação CLISEVE@.

FICHA DE AÇÃO 1 – CAMPANHA MUNICIPAL CLISEVE@

● Objetivo:

Fazer de Altamira uma cidade pioneira na prevenção do risco saúde-climático a partir das necessidades identificadas: 42,2% dos respondentes solicitam uma formação simples sobre o calor, 47,8% desejam informações sobre equipamentos adequados e 30,5% pedem informações de saúde sobre o risco saúde-climático. As observações em sindicatos, associações e Unidades demonstram a ausência de conscientização climática, enquanto os sintomas relacionados ao calor (cefaleias, tonturas, desidratação) são frequentes.

● Ações-chave:

- Oficinas participativas CLISEVE@ reunindo agentes de saúde, professores e associações (UBS, CRAS, CREAS) em torno dos dados locais.
- Capacitações itinerantes nos agrupamentos profissionais, escolas e empresas municipais, integradas às campanhas já existentes (dengue, IST, segurança do trabalho).
- Mobilização das UBS, escolas e rádios comunitárias para difundir as orientações: limites de calor, pausas, hidratação, primeiros socorros.
- Apoio do CEREST para adaptar os conteúdos aos ofícios mais expostos (construção, transporte, comércio ambulante).

● Impacto esperado:

- Transição de uma informação dispersa para uma prevenção integrada, mensurável por:
- Uma taxa de participação superior a 60% das unidades escolares e UBS em 12 meses;
 - A inclusão de indicadores saúde-clima nos planos municipais (PPA, PGR);
 - Uma redução da taxa de sintomas declarados em períodos de calor extremo (68% em 2025 como referência).

FICHA DE AÇÃO 2 – MEDIAÇÃO SOCIAL

● Objetivo:

Reduzir o risco saúde-climático no trabalho relacionado à falta de acesso aos direitos essenciais – água, equipamentos, proteção e saúde – por meio da resolução dos bloqueios administrativos identificados. Os dados do CLISEVE@ Altamira 2025 mostram que 30,9% dos trabalhadores solicitam informações sobre auxílios, 14,7% relatam a regularização fundiária ou dificuldades de acesso ao status de microempreendedor (MEI) como entraves, o que os impede de acessar os dispositivos de adaptação (compra de EPI, armazenamento de água, horários adaptados).

● Ações-chave:

- Guichês móveis “saúde-clima” nos locais de trabalho mais expostos (canteiros de obras, feiras, zonas rurais): apoio à regularização dos documentos necessários para obter auxílios climáticos, créditos de adaptação e equipamentos de prevenção.
- Acompanhamento direcionado pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para identificar situações em que a falta de documentação compromete diretamente a prevenção contra o calor (acesso à água, cuidados, equipamentos).
- Protocolos municipais de emergência: procedimento simplificado para acesso imediato a dispositivos essenciais (distribuição de água, EPI, abrigos coletivos) antes da finalização das etapas administrativas.
- Acompanhamento interinstitucional (CEREST, SEMSA, CRAS) para garantir a continuidade entre mediação social e prevenção saúde-trabalho.

● Impacto esperado:

- Balcão de Mediação CLISEVE@ (porta única) – CRAS/CREAS/UBS/Sindicatos, Triagem, orientação e encaminhamento com prontuário social-climático.
- Regularização documental (CPF, NIS, CTPS Digital, MEI, posse/INCRA quando aplicável)
- Acesso efetivo a serviços (UBS/ CAPS/ CRAS/ CREAS/ Defesa Civil).
- Orientação e comunicação de risco (plantões/rodas de conversa).

A “ambulancha”, unidade fluvial de saúde e mediação, ilustra o papel essencial da mobilidade dos serviços na redução do risco saúde-climático no trabalho e o espírito da mediação social CLISEVE@: aproximar os direitos, a água e a prevenção dos locais onde a exposição é mais intensa. Crédito: Jean-François Véran. *CLISEVE Altamira*, 2025.

FICHA DE AÇÃO 3 – SAÚDE MENTAL E CLIMA

● **Objetivo:**

Responder ao aumento dos sintomas psíquicos relacionados ao clima (estresse, ansiedade, distúrbios do sono, fadiga crônica) observados em mais da metade dos respondentes do CLISEVE© Altamira. O trabalho de campo confirmou que o calor extremo, os deslocamentos e as perdas de colheita ou de moradia geram um esgotamento emocional, frequentemente não reconhecido, reprimido pela vergonha e pela falta de serviços acessíveis.

● **Ações-chave:**

- Elaborar e testar um protocolo “Ecoansiedade e clima de trabalho” nas UBS e no CAPS, baseado nos referenciais do CLISEVE© Altamira (temperaturas percebidas, sintomas, comportamentos de alerta).
- Criar rodas de conversa sobre vulnerabilidade climática, conduzidos pelos ACS e integrando depoimentos de trabalhadores sobre a adaptação cotidiana ao calor.
- Produzir estudos locais participativos sobre ecoansiedade e representações do clima, a fim de embasar as políticas públicas com indicadores psíquicos contextualizados.
- Integrar a prevenção em saúde mental às formações profissionais e municipais sobre o calor, promovendo o reconhecimento precoce dos sinais de esgotamento antes da descompensação.

● **Impacto esperado:**

- Criação de um referencial local sobre os efeitos psíquicos do clima, reconhecido pelas redes UBS–CAPS–RAPS;
- Aumento da detecção precoce de sintomas relacionados ao estresse térmico (meta: +40% em 12 meses);
- Emergência de uma cultura de saúde mental climática, conectando o bem-estar psíquico às condições reais de trabalho.

Uma pesquisadora da equipe CLISEVE© conversa com uma moradora durante uma visita domiciliar – ilustração da identificação ativa de situações de sofrimento psíquico, princípio central do estudo: ir até as pessoas, nos locais onde os efeitos do clima sobre a saúde mental se manifestam primeiro.

Crédito: Charles de Souza Oliveira. *CLISEVE Altamira*, 2025.

FICHA DE AÇÃO 4 – EMPRESAS “90 DIAS”

● **Objetivo:**

Integrar o risco saúde-climático à gestão cotidiana do trabalho dentro das empresas.

Os dados do CLISEVE© Altamira mostram que 78,2% dos trabalhadores da construção civil relatam falta de pontos de água, 59% ausência de áreas de sombra e 54,6% desejam ajustes nos horários de trabalho. Apesar dessa consciência do risco, apenas 27,7% afirmam que medidas foram efetivamente aplicadas. O desafio, portanto, é organizacional: transformar a sensibilização em adaptação verificável.

● **Ações-chave:**

- Realizar uma oficina participativa saúde-clima por equipe (até 3h) para identificar as três ações mais viáveis no curto prazo.
- Implementar o plano de gestão do risco saúde-climático com um compromisso escrito (quem faz o quê e até quando) e acompanhamento aos 30, 60 e 90 dias. Instalar um mini sistema de monitoramento mensal (conjunto de indicadores CLISEVE©).
- Integrar os dados ao PGR já existente, conectando segurança do trabalho e prevenção climática.

● **Impacto esperado:**

- Em três meses, redução mensurável dos sintomas ligados ao risco saúde-climático nas equipes participantes.
- Diminuição das interrupções de atividade nos dias de calor intenso.
- Os primeiros projetos-piloto CLISEVE© demonstram que o modelo “90 dias” transforma compromissos em resultados observáveis, além de melhorar a satisfação e a retenção dos trabalhadores.

FICHA DE AÇÃO 5 – CERTIFICAÇÃO CLISEVE® DE GESTÃO DO RISCO SAÚDE-CLIMÁTICO NO TRABALHO

● Objetivo:

Valorizar as empresas e instituições que transformam a prevenção do risco saúde-climático no trabalho em práticas concretas. Os dados do CLISEVE® Altamira revelam uma diferença significativa entre a percepção do risco (64,4%) e a efetiva implementação de medidas. A certificação reconhece e valida aquelas que atuam de forma comprovada.

● Ações-chave:

- Elaborar um referencial CLISEVE® – Saúde Climática no Trabalho, com indicadores validados em campo.
- Implementar o processo em duas etapas: compromisso (90 dias) e certificação (12 meses).
- Publicar anualmente um quadro público de gestão do risco saúde-climático no trabalho, garantindo transparência e estimulando a cooperação e a emulação entre os diferentes atores.

● Impacto esperado:

Criação de um padrão local de gestão do risco saúde-climático no trabalho reconhecido e mensurável, evidenciado por:

- Aumento do número de equipes certificadas (meta: ≥ 60% no primeiro ano);
- Redução dos incidentes e sintomas relacionados ao risco saúde-climático nos locais certificados;
- Reconhecimento da certificação CLISEVE® como ferramenta de governança do risco saúde-climático no trabalho, capaz de articular prevenção de riscos, produtividade e transição climática.

Apresentação do estudo, à sombra, durante a travessia do rio Xingu. Crédito: Jean-François Véran. CLISEVE Altamira, 2025.

Bibliografia das obras citadas

(bibliografia completa disponível no relatório científico)

Alacovska, A., Bucher, E., & Fieseler, C. (2024). Algorithmic Paranoia: Gig Workers' Affective Experience of Abusive Algorithmic Management. *New Technology, Work and Employment*.

Albrecht, G. (2007). Solastalgia: The distress caused by environmental change. *Australasian Psychiatry*, 15(Suppl. 1), S95–S98

Coffey, Y., Bhullar, N., Durkin, J., Islam, M. S., & Usher, K. (2021). Understanding eco-anxiety: A systematic scoping review of current literature and identified knowledge gaps. *The Journal of Climate Change and Health*, 3, 100047.

Courtenay, W. H. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men's well-being: a theory of gender and health. *Social science & medicine*, 50(10), 1385-1401.

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. *American psychologist*, 56(3), 218.

Kahneman, D., & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: Two perspectives on life. *The science of well-being*, 1(285-304), 3.

Pihkala, P. (2022). *The process of eco-anxiety and ecological grief: A narrative review and a new proposal*. *Sustainability*, 14(24), 16628.

Schwarz, N., & Clore, G. L. (1996). Feelings and phenomenal experiences. *Social psychology: Handbook of basic principles*, 2, 385-407.

Véran, J. F., Burtscher, D., & Stringer, B. (2020). *Médecins Sans Frontières and Humanitarian Situations*. Routledge.

CONCLUSÃO GERAL

Da comunidade de experiência à comunidade de ação

O estudo CLISEVE© Altamira demonstra, antes de tudo, que o trabalho ao ar livre constitui o denominador comum das exposições ao clima e, assim, o alicerce de uma comunidade de percepção e de experiência. Essa chave de leitura atravessa todo o relatório. Ela não apaga as diferenças setoriais — contextos de exposição, ferramentas, intensidade do esforço, estatutos de emprego — nem as desigualdades de vulnerabilidade, mas as reinsere dentro de um quadro compartilhado, o do trabalho em espaço aberto. É dessa comunidade de exposição e de percepção que pode nascer uma comunidade de ação. Nossa estratégia de fazer do CLISEVE© uma plataforma se inscreve nessa perspectiva: a partir da publicação deste relatório, a equipe CLISEVE© promoverá oficinas de devolutiva in situ e proporá ações concretas, com o objetivo de transformar essa experiência compartilhada em capacidade coletiva de agir.

O risco saúde-climático no trabalho: um conceito orientado para a decisão e a ação

Segundo aporte: a relevância do conceito de risco saúde-climático no trabalho. O CLISEVE© não trata a percepção como um “acréscimo subjetivo” às curvas meteorológicas ou aos limiares biomédicos. A experiência vivida faz parte do fenômeno: ela revela indicadores situados que escapam aos dispositivos clássicos de observação — sintomas corporais e psíquicos sentidos, restrições sobre ferramentas, deslocamentos e ritmos, rupturas de continuidade profissional, perdas de produtividade, de eficácia das tarefas e de sentido do trabalho, fragilização das cadeias de abastecimento e de armazenamento. O risco saúde-climático no trabalho não é apenas sofrido; ele gera dinâmicas: hesitações, abandonos, incompreensões, ações inadequadas, tomadas de risco, mas também inovações organizacionais, formas de resiliência e aberturas de oportunidades. Em Altamira, a “inovação” decisiva não é primeiramente tecnológica: ela reside na sinergia entre os saberes práticos, os “truques de ofício” já mobilizados pelos trabalhadores, e na capacidade de elevá-los a dinâmicas coletivas, transformando-os em instrumentos de ação apoiados tecnicamente, melhor financiados e coordenados.

Algumas modalidades, como a reorganização do trabalho, a ajuda mútua estruturada ou a replicação das melhores práticas, são acionáveis a baixo custo e geralmente produzem efeitos rápidos.

“A verdadeira violência é a falta de água”

Nesse contexto, a água ocupa um lugar emblemático. O fato de o acesso à água potável nos locais de trabalho aparecer como a primeira preocupação não representa apenas um lembrete moral das “necessidades básicas”: é o indicador preciso do risco saúde-climático no trabalho, tal como ele é vivido no esforço cotidiano.

Na Amazônia — coração da maior bacia de água doce do planeta — a escassez de água vivida em Altamira constitui um sinal de alerta há muito conhecido, mas que o estudo permite objetivar com seus próprios indicadores. Os sintomas de desidratação, que são sempre fontes de sofrimento e às vezes evoluem para quadros médicos graves, ecoam os decretos municipais de estresse hídrico de 2024 no plano institucional. O prisma do estudo, assim, esclarece um paradoxo público: é justamente onde a água é mais “presente” que seu acesso humano no trabalho se torna crítico. Se já se sabia que as infraestruturas, a governança e a organização são mais determinantes do que a mera disponibilidade física do recurso, então é hora de tirar todas as consequências dessa constatação no que se refere ao acesso à água diante do risco saúde-climático no trabalho.

A prevenção do risco saúde-climático no trabalho passa pelo reconhecimento formal do quadro laboral

O estudo reconhece suas limitações. A opção por um enfoque centrado no trabalho deixa fora de campo uma grande parte das atividades cotidianas — domésticas, de cuidado e todas aquelas que compõem o continuum entre o espaço doméstico e o profissional, que estruturam tantas vidas. No entanto, essas atividades também representam uma exposição significativa ao risco saúde-climático. No campo, observamos mobilizações sindicais e associativas para formalizar atividades autônomas ou informais (pesca, agricultura, comércio de rua). Nossos resultados confirmam essa direção: a formalização do trabalho, ainda que apenas na forma de microempreendedorismo, não é um simples status administrativo — é um quadro protetor que insere o trabalhador em mecanismos coletivos de gestão do risco (acesso à prevenção, à informação, aos planos de ação, aos equipamentos e aos direitos).

Do conflito à coerência: organizar-se pelo risco saúde-climático no trabalho

A região de Altamira está exposta a um efeito cumulativo: megaprojetos (como Belo Monte) e impactos climáticos que se reforçam mutuamente. O prisma CLISEVE© permite compreender esse entrelaçamento sem diluir as responsabilidades: é essencial “não colocar tudo na conta do clima” quando aspectos como infraestrutura e urbanismo (água, sombreamento, ventilação), regulação do trabalho (horários, pausas para hidratação, EPI) e governança (controle, normas, alertas) dependem de decisões locais, regionais e nacionais, tanto públicas quanto privadas. A partir disso, a gestão do risco saúde-climático no trabalho torna-se um bom objeto organizador: a irrupção de um fator externo poderoso e comum a todos obriga a ultrapassar bloqueios e a reconfigurar as linhas de conflito. Assumir esse risco em uma empresa ou instituição significa reordenar responsabilidades dentro de um quadro consensual: o clima não é atribuível a ninguém em particular, mas cada organização é responsável por como gere o risco saúde-climático no trabalho – nos seus horários, nos seus arranjos espaciais, nos seus procedimentos e controles. O risco saúde-climático no trabalho funciona, assim, como uma arquitetura de coerência: ele clarifica quem deve fazer o quê, quando e com quais meios, e alinha as obrigações operacionais dos atores públicos e privados em torno de um objetivo comum.

Comunidades tradicionais: o trabalho como quadro comum

Essa abordagem também oferece uma nova leitura das comunidades ribeirinhas e indígenas. Trata-se, antes de tudo, de reconhecer a especificidade de um trabalho coextensivo aos modos de vida – uma especificidade ainda mais crucial porque o reconhecimento das comunidades tradicionais fornece instrumentos de defesa diante de pressões econômicas, especulativas e políticas muito intensas. A atualidade dos projetos extrativos de mineração de ouro (como Belo Sun) é ilustrativa: proteger essas comunidades é também proteger o interesse coletivo das populações afetadas. Ao mesmo tempo, o prisma CLISEVE© – centrado no risco saúde-climático no trabalho – torna visíveis dimensões pouco perceptíveis quando se observa apenas pelo prisma identitário, e cria novas sinergias com os marcos profissionais transversais: água, saúde, mobilidade, organização dos tempos e dos espaços de trabalho.

Diante do risco saúde-climático, o trabalho como quadro de afiliação e organização permite somar os recursos comunitários e fortalecer as capacidades internas desses grupos, conectando-os a dispositivos compartilhados de prevenção, equipamentos e direitos.

Ao final deste percurso, esperamos que o conceito de risco saúde-climático no trabalho tenha cumprido suas promessas – tanto de análise quanto de ação.

De análise, porque ele relaciona clima, saúde e organização do trabalho, documenta a polioxposição (aos fenômenos climáticos, às condições profissionais e aos determinantes sociais) e fornece um vocabulário comparativo entre ofícios, estações e territórios.

De ação, porque ele orienta caminhos concretos: reconhecer oficialmente o risco saúde-climático na política de saúde do trabalhador (ao lado da NR-1 e do PGR), garantir o acesso à formação preventiva e aos planos de ação – inclusive para trabalhadores autônomos e informais – e mobilizar o sistema público de saúde e as redes nacionais de saúde e segurança do trabalho, em parceria com empresas e organizações, para difundir e operacionalizar a prevenção coletiva.

A contribuição do estudo CLISEVE© Altamira 2025 está justamente aí, ou pelo menos assim esperamos: tornar visível uma comunidade de exposição para além dos fragmentos setoriais, objetivar indicadores vividos por muito tempo relegados à categoria de “sensações”, descrever os mecanismos de polioxposição e ancorar soluções coletivas em situações concretas de trabalho.

Calendário e acesso aos documentos

A apresentação dos resultados no Circuito Urbano, com o apoio da ONU-Habitat (outubro de 2025), constituiu a primeira etapa. Os oficinas de devolutiva em Altamira serão a segunda. Nessa ocasião, fichas setoriais detalhadas estarão disponíveis mediante solicitação (jean-francois.veran@lapa-research.com). O relatório científico completo também está disponível para consulta. Esses documentos foram concebidos para serem compartilhados e utilizados: convidamos você a juntar-se à plataforma CLISEVE©.